

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Interventionen zur Verbesserung des Wohlbefindens von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen – Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

Eingereicht von: Sandro Pontara

Begleitung: Lars Mohr

Abgabedatum: Wo 25, 2016

Abstract

Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung stellen eine sehr heterogene Gruppe dar. Ihre Lebensqualität ist gefährdet durch die Beeinträchtigung ihrer Körperfunktionen, sowie Barrieren des Umfeldes, welche ihre Partizipation einschränken. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Fragen, inwiefern sich Interventionsformen auf das Wohlbefinden von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung auswirken und welche Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen werden können.

Aktuelle empirische Studien werden im Kontext der schulischen Unterstützung von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen kritisch und systematisch analysiert sowie in einer narrativen Synthese zusammengefasst. Im Rahmen einer theoretischen Grundlegung werden die Begriffe Behinderung, Lebensqualität, emotionales und aktivitätsbezogenes Wohlbefinden beschrieben und erläutert. Anhand einer Literaturstudie wurde in Erfahrung gebracht, wie effektiv ausgewählte Interventionsformen zur Verbesserung des aktivitätsbezogenen und emotionalen Wohlbefindens sind. Zehn empirische Studien aus dem englischen Sprachraum wurden nach einem systematischen Verfahren ausgewählt und in die Analyse einbezogen. Interventionen und Strategien werden dargestellt und anhand eines Kriterienkatalogs aufgezeigt, was diese kennzeichnet. Die Frage nach der Effektivität wird beantwortet und Aussagen bzgl. einer erfolgreichen Durch- bzw. Einführung dieser Interventionen und Strategien werden gemacht.

Das emotionale und aktivitätsbezogene Wohlbefinden von Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung kann durch verschiedene Interventionen verbessert werden. Die Auswertung der Studien zeigen, dass der effektive Einsatz von Interventionsprogrammen in engem Zusammenhang mit der Qualität der Interaktion und der Auswahl von gegenständlichen Angeboten steht.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	I
1. Einleitung	1
2. Schwere und mehrfache Behinderung - Unterstützung betroffener Menschen	4
2.1 Schwere und mehrfache Behinderung	4
2.2 Schwere und mehrfache Behinderung im englischsprachigen Sprachraum	6
2.2.1 Developmental Disabilities und aktuelle Forschungsrichtung	6
2.2.2 Intellectual Disability	7
2.2.3 Profound Intellectual and Multiple Disabilities (PIMD)	7
2.3 Schule und Bildung von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen	9
2.3.1 Internationale Entwicklungen	9
2.3.2 Unterricht und Lernen	9
3. Lebensqualität	11
3.1 Quality of life - Lebensqualität	12
3.2 Quality of life concept nach Felce und Perry	14
3.3 Annäherung an die subjektive Perspektive	18
3.4 Lebensqualität, Bildung und Lernen	19
4. Vorgehen - Methodik	21
4.1 Literaturanalyse – Zusammenstellung Literaturkorpus	21
4.2 Übersicht der Studien	24
5. Datenauswertung und Ergebnisse	28
5.1 Interventionsformen in den ausgewählten internationalen Studien	28
5.1.1 Positive Environment Program (PEP)	28
5.1.2 Fun Time Program (FTP)	28
5.1.3 Odyssey Now (ON)	29
5.1.4 Multi Sensory Environments (MSE)	29
5.1.5 Mobility Opportunities Via Education (MOVE)	30
5.2 Einflüsse auf das emotionale Wohlbefinden	31
5.2.1 Studie von Favell, Realon und Sutton, 1996	31

5.2.2 Studie von Green und Reid (1996)	32
5.2.3 Studie von Ivancic, Barrett, Simonow und Kimberley (1997).....	34
5.2.4 Studie von Green, Gardener und Reid (1997)	34
5.2.5 Studie von Davis, Young, Cherry, Dahman und Rehfeldt (2004)	35
5.3 Einflüsse auf das aktivitätsbezogene Wohlbefinden	36
5.3.1 Studie von Mitchell und Van der Gaag, 2002	36
5.3.2 Studie von Vlaskamp, De Geeter, Huijsmans und Smit, 2003.....	37
5.3.3 Studie von Realon, Bligen, La Force, Helsel und Goldman, 2002.....	38
5.3.4 Studie von Van der Putten, Vlaskamp, Reynders und Nakken, 2005.....	39
6. Diskussion	41
6.1 Zusammenführung der Ergebnisse	41
6.1.1 Emotionales Wohlbefinden	41
6.1.2 Aktivitätsbezogenes Wohlbefinden	42
6.1.3 Übergreifende Anmerkungen	43
6.2 Kritische Reflexion des Forschungsprozesses.....	44
7. Beantwortung der Fragestellungen.....	45
7.1 Interventionen – Effektivität und Tragweite	45
7.2 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis	47
8. Ausblick	50
9. Literaturverzeichnis	51
10. Anhang.....	55
10.1 Operationalizing quality of life for people with PMD (Petry et al., 2007).....	55
10.2 Quality of Life Conceptualization, Measurement, and Application Principles.....	63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lebensqualität Konzeptualisierungs-, Messungs- und Applizierungsprinzipien (Schalock et al., 2007)	13
Tabelle 2: Quality of life conceptualization, measurement, and application principles (Schalock et al. 2007)	63

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Quality of life model nach Felce und Perry (1997)	
Abbildung 2: Lebensqualität-Modell von Felce & Perry (1997), (nach Seifert 2002)	16
Abbildung 3: Operationalizing quality of life for people with PMD (Petry et al., 2007)	55

1. Einleitung

Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern nimmt heute in den Leitbildern von Schulen einen zentralen Stellenwert ein. Ein Auszug aus dem Leitbild der Stiftung Kronbühl in Wittenbach erwähnt dieses beispielsweise als Teil der Grundhaltung in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern wie folgt: „Wir begegnen allen Menschen respektvoll, achten ihre Würde und ihre persönliche Integrität. Das Wohlbefinden und der Schutz der Schülerinnen und Bewohnerinnen sind für uns unantastbar“ (Stiftung Kronbühl, 2015). Das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler als unantastbar und damit als unabdingbare Bedingung und oberste Priorität zu setzen, ist wohl richtig und essentiell. Wenn Wohlbefinden nicht gewährleistet werden kann, sind auch die Voraussetzungen nicht erfüllt, um sich zu entwickeln und am Schulleben teilzuhaben. Auch die Eltern nennen das Wohlbefinden ihrer Kinder ebenfalls an erster Stelle. 98% der Eltern einer Fragebogenerhebung ist es ‚sehr wichtig‘, dass es ihren Kindern ‚gut geht‘ (vgl. Klauss, 2003, S.242). Die aktuelle Forschung zeigt, dass noch wenig über die Einschätzung des subjektiven Wohlbefindens von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen bekannt ist. Zum einen ist in der Diskussion über Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die genaue Personengruppe nicht geklärt und es entstehen immer wieder Unklarheiten bzgl. der Taxonomie dieser Behinderungsgruppe. Zum anderen ist eine Operationalisierung subjektiven Wohlbefindens nur schwer möglich und die Bestimmung erfolgt meist über Beobachtung oder durch das Interviewen nahestehender Bezugspersonen; die Problematik des forschungsmethodischen Zugangs bei Menschen, die sich nicht verbal artikulieren können, ist nicht abschliessend geklärt (vgl. Petry, Maes, & Vlaskamp, 2005, S. 36).

Es gibt eine Vielzahl von Förderkonzepten, Programmen und anderen Angeboten speziell zur Unterstützung von Menschen mit geistigen und motorischen bzw. schweren und mehrfachen Behinderungen. Bestimmte Angebote haben sich im deutschsprachigen Raum, teilweise auch weltweit verbreitet und haben ihren festen Platz an Schulen, Wohnstätten und anderen Betreuungsinstitutionen gefunden. Zu diesen gehören z.B. mehrsinnliche Angebote wie das Snoezelen oder ein motorisch funktionelles Bewegungstraining wie das MOVE Konzept. Über die effektive Wirkung dieser Interventionen, die Eignung um bestimmte Bildungsprozesse zu unterstützen und die tatsächliche Nutzung dieser Interventionen weiss man jedoch grundsätzlich wenig. „Für die Praktiker stellen sie eher eine Art ‚Gemischtwarenladen‘ dar, bei dem die Kriterien für die Nutzung der unterschiedlichen Konzepte im Sinne einer differenzierten Förderdiagnostik weitgehend noch fehlen“ (Klauss & Lamers, 2003, S. 18).

Um die verschiedenen Interventionen zur Verbesserung des Wohlbefindens einordnen zu können und sie auch diesbezüglich zu evaluieren, bieten sich Lebensqualitätskonzepte an. „Das Konzept Lebensqualität setzt die grundsätzliche Gleichheit der Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Behinderung voraus. Durch die Operationalisierung grundsätzlicher Aspekte, wurden spezifische Bedürfnisse von Menschen mit schwerer Behinderung integriert“ (Seifert, 2015, S. 9). Die Forschung zur Lebensqualität und Qualität der Unterstützung von Menschen mit geistigen Behinderungen waren in den letzten Jahrzehnten wichtige Forschungszweige. Bislang fanden jedoch Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen in diesem Bereich nur wenig Beachtung (vgl. Maes, Lambrechts, Hostyn & Perry, 2007). In verschiedenen Studien zur Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung hat sich gezeigt, dass Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen (people with profound

intellectual and multiple disabilities) eine gefährdete Gruppe darstellt. Dies hängt damit zusammen, dass sie weniger Chancen haben, in einem normalen gesellschaftlichen Umfeld aufzuwachsen. Sie besitzen weniger Vielfalt in der Gestaltung ihrer Freizeit und haben weniger Möglichkeiten selbst zu bestimmen. Die Möglichkeiten zur sozialen Partizipation sind gering und damit verbunden besteht eine weniger aktivitätsbezogene Lebensgestaltung (vgl. Maes et al., 2007).

In der Arbeit zusammen mit Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung ist offensichtlich, dass die Umsetzung einer qualitativ hohen Unterstützung auf allen Ebenen des täglichen Lebens eine grosse Herausforderung darstellt. Im Speziellen gilt dies auch für Lehrpersonen in Bezug auf die Fragen der Entwicklung und Gestaltung des Unterrichts: Welche Voraussetzungen müssen Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität erfüllen, damit ein Mensch lernen und sich entwickeln kann? Ist das Wissen über diese Voraussetzungen übertragbar auf den Schulunterricht? Welche Interventionen zur Verbesserung des Wohlbefindens helfen den Schülern und Schülerinnen ihr Lernen zu unterstützen und ihr Wohlbefinden zu verbessern? Die Schwierigkeit der Forschung über Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen liegt u.a. darin, objektive Bedingungen und subjektive Zufriedenheit miteinander zu verknüpfen bzw. diese empirisch zu erfassen und auszuwerten. Wie können Interventionen bewertet werden, wenn keine verbale Sprache vorhanden ist? Kann ihre vorsymbolische Kommunikation richtig und zuverlässig interpretiert werden? Die umfassende Abhängigkeit der Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung von ihrem Umfeld verlangt ein Interpretieren ihrer Kommunikation. Dabei bleibt die Personengruppe aber häufig auch unverstanden. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Interventionen zur Verbesserung des Wohlbefindens. Auf Grund der aktuell noch wenig vorhandenen empirischen Resultate in der deutschsprachigen Literatur, werden in dieser Arbeit englischsprachige Fachmedien und empirische Studien aufgearbeitet, in einer narrativen Synthese kritisch beleuchtet und Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen. Auf Grund der aktuellen Ausgangslage stellen sich folgende zentrale Fragen:

- **Inwiefern wirken sich spezifische Interventionen auf das Wohlbefinden von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung aus?**
- **Welche Schlussfolgerungen zur Verbesserung der Professionalität von Lehrpersonen können für die heilpädagogische Praxis gezogen werden?**

Die Arbeit beginnt in Kapitel 2 mit einer Begriffsklärung der Personengruppe von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Darin werden deutschsprachige und englischsprachige Verwendungen erläutert und eine Arbeitsdefinition festgelegt, welche dem Gebrauch der gegenwärtigen Forschung im englischsprachigen Raum entspricht. Im Weiteren werden die Grundzüge der Unterstützung und Bildung betroffener Menschen aufgezeigt. Das Kapitel 3 widmet sich der näheren Bestimmung des theoretischen Konstrukts Lebensqualität. Es werden die Theoriegeschichte des Begriffs Lebensqualität gestreift, aktuelle Forschungsansätze zusammengefasst und schließlich Aspekte der Lebensqualitätsforschung in Bezug auf die verschiedenen Kategorien von Wohlbefinden behan-

delt. Das vierte Kapitel stellt die Untersuchung der aktuellen englischsprachigen empirischen Literatur vor. Darin werden Vorgehen, Methodik und Forschungsdesign erläutert. Im Kapitel 5 werden die ausgewerteten Daten und Ergebnisse dargestellt. Neben einer Dokumentation des Forschungsprozesses werden die Ergebnisse inhaltlich ausgewertet und unter methodischen Gesichtspunkten betrachtet. Darin werden die verschiedenen untersuchten Angebote zusammenfassend in Bezug auf ihre Effektivität und dem zugeordneten Bereich des Lebensqualitätskonzepts beschrieben und interpretiert. Die Erhebungsergebnisse werden in den Kontext der theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur gestellt und in einer Zusammenschau der Ergebnisse zusammenfassend präsentiert. Das sechste Kapitel beinhaltet die Diskussion der Ergebnisse und ihre Synthese. Es folgt eine kritische Reflexion der Erhebungsmethode und des gesamten Forschungsprozesses. An dieser Stelle werden die methodologischen Vor- und Nachteile diskutiert. Das siebte Kapitel beinhaltet die Beantwortung der Fragestellungen, zeigt die Tragweite der vorgestellten Interventionen auf und mögliche Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis werden formuliert. Das achte Kapitel skizziert einen Ausblick der aktuellen Forschungstendenzen und der Entwicklung weiterführender Angebote im Schulalltag.

2. Schwere und mehrfache Behinderung - Unterstützung betroffener Menschen

In diesem Kapitel wird der Personenkreis von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen umschrieben und versucht diesen in Beziehung zu den Begriffen im englischen Sprachraum zu setzen. Dazu ist es notwendig ebenfalls den Begriff ‚geistige Behinderung‘ zu umschreiben, da er im englischen Sprachgebrauch Teil der Begriffsbildung ist und in relevanten, aktuellen Studien zur Umschreibung des Personenkreises dient. Um Interventionen bzw. Massnahmen zu planen und zu gestalten, ist es neben der Begriffsklärung, zudem notwendig die soziologische Sichtweise, bzw. die aktuelle pädagogische Diskussion mit einzubeziehen. In einem zweiten Teil werden deshalb die Grundzüge der pädagogischen Unterstützung der Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen aufgezeigt. Der Autor erachtet es als zentral das pädagogische Handeln in den Vordergrund zu stellen. Zudem sollen Beschreibungen der Personengruppe abhängig von Intention und Situation, auf bestimmte gemeinsame Merkmale und spezifische Unterstützungsbedürfnisse, abgestimmt werden. Dazu ist es notwendig sich ganzheitlich, über ein möglichst breites Spektrum an Informationen und einer einheitlichen Sprache an die Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern und ihrer Unterstützung zu machen. Behinderung wird als biopsychosoziales Phänomen betrachtet, das sich aus der Wechselwirkung verschiedener Lebensbereiche und persönlicher Faktoren ergibt.

2.1 Schwere und mehrfache Behinderung

In der vorliegenden Arbeit wird wie bereits erwähnt durchgängig die Bezeichnung ‚schwere und mehrfache Behinderung‘ für den betroffenen Personenkreis verwendet. Die verschiedenen vorhandenen Begriffe, welche diese Gruppe von Menschen versuchen zu umschreiben und scheinbar klar und funktional sind, werden bei genauer Betrachtung unklar und haben keinen objektiven Bezug. Die Personengruppe von Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung unterscheidet sich oft sehr stark in ihrer Behinderung. Es scheint in sonderpädagogischen Schulen und anderen Institutionen für Menschen mit Behinderungen eine Art alltagspraktisches Verständnis von diesem Begriff zu geben. Dabei gibt es aber, ausserhalb des sonderpädagogischen Bereiches, als auch im sonderpädagogischen Feld, Grenzen der Verständigung bzgl. dieses Behinderungsbegriffes. Die Recherche in diversen aktuellen Schriften zum Thema hat die begriffliche Kontroverse um Beschreibungen oder gar Definitionen deutlich gemacht. Im Sinne der Suche und Reflexion von didaktischen und konzeptionellen Ansätzen von Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität werden folgend einige Definitionsansätze mit Umschreibungen und Gemeinsamkeiten der Personen mit schwerer und mehrfacher Behinderung aufgezeigt.

Nach Fröhlich und Mohr (vgl. 2003, S.343) gelten Menschen als ‚schwerst- und mehrfachbehindert‘
“die:

- körperliche Nähe brauchen, um andere Menschen wahrnehmen zu können;
- andere Menschen brauchen, die ihnen die Umwelt auf einfache Weise nahebringen;
- andere Menschen brauchen, welche ihnen Fortbewegung und Lageveränderungen ermöglichen;

- jemanden brauchen, der sie ohne (alternativ) Sprache versteht und sie zuverlässig – mit professioneller Sorgfalt – versorgt und pflegt;

Schwerstbehinderte Menschen benötigen also bei (nahezu) allen Verrichtungen die zugewandte Hilfe Anderer, um ein menschenwürdiges und möglichst partizipationsreiches Leben führen zu können.“

Vlaskamp und Nakken (2007) bestimmen den international gebräuchlichen Begriff „Profound Intellectual and Multiple Disabilities (PIMD)“ näher mit der Beschreibung eines zusätzlich hohen Risikos für Zusatzerkrankungen und des hohen Therapie-, Pflege- und Unterstützungsbedarfs. Eine Veröffentlichung des Staatsinstitutes für Schulqualität und Bildungsforschung Bayern (vgl. ISB, 2015, S. 32), integriert diese Aspekte in ihrer Umschreibung wie folgt:

- Hoher Förderbedarf, hoher Therapiebedarf: Alle Schüler benötigen spezifische Anregungen und Unterstützung durch Zugang zu pädagogischen und therapeutischen Angeboten für die Entwicklung Kommunikation, Beziehung, Wahrnehmung, Bewegung, Denken. Dabei stellt sich immer wieder die Herausforderung, den ganzen Menschen im Blick zu haben innerhalb einer Vielzahl von isolierten Therapien und Behandlungen.
- Lebenslange Abhängigkeit und Versorgungsbedarf: Es besteht dauerhafter Unterstützungsbedarf bei der Erfüllung vitaler Grundbedürfnisse und in den meisten Alltagssituationen. Die umfassende Bedeutung für die Lebensgestaltung spiegelt sich in pädagogischen Konzepten mit einem erweiterten Verständnis für Pflege und sogenannter Förderpflege.
- Bedarf von Einzelzuwendung und direkter Ansprache: Die Kinder und Jugendlichen sind in hohem Mass abhängig von vertrauten, verlässlichen Strukturen, die Sicherheit eben. Für Annäherung und Verständnis müssen Personen verfügbar sein, die sich auf einen gemeinsamen Weg einlassen.
- Bedarf von Anpassung der Umgebung: Für einen Zugang zur Welt ist Unterstützung nötig, denn Lernen benötigt eine fassbare Realität.

Die verschiedenen Aussagen machen deutlich, wie unterschiedlich die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen sein können und zeigen den aktuellen Diskurs auf. Diese grosse Heterogenität verlangt in jedem Fall eine differenzierte Beschreibung der Personen auf verschiedenen Ebenen. Zuschreibungen müssen für den betroffenen Menschen hilfreich oder von Vorteil sein und sind unter anderem dann gegeben, wenn es um die Suche nach geeigneten didaktischen und konzeptionellen Ansätzen für Unterricht und Förderung oder um die Begründung von personellen und sachlichen Ressourcen abgeleitet aus dem Unterstützungsbedarf geht (vgl. ISB, 2015, S. 24). Im Kapitel 2.3.2 Unterricht und Lernen wird weiter ausgeführt, worauf sich Beschreibungen beziehen können und wie diese zur Vorbereitung des Unterrichts beitragen können.

2.2 Schwere und mehrfache Behinderung im englischsprachigen Sprachraum

Die Etymologie der englischsprachigen Formulierungen entspricht der Benutzung bzw. der Veränderungen im deutschen Sprachraum weitgehend. Um die verschiedenen Konstrukte Entwicklungsstörung, geistige Behinderung und schwere und mehrfache Behinderung zu umschreiben, sollen mögliche Arbeitsdefinitionen aus der aktuellen englischsprachigen Forschung verwendet werden. Diese Definitionen dienen als Grundlage der Auseinandersetzung in dieser Arbeit. Hinzuzufügen ist, dass sich die amerikanische Terminologie der britischen Terminologie, anderen englischsprachigen Ländern und der internationalen Forschung angepasst hat. Im Folgenden werden die Begriffe ‚**Developmental Disabilities**‘, ‚**Intellectual Disabilities**‘ und ‚**Profound Intellectual and Multiple Disabilities (PIMD)**‘ genauer beschrieben und in Zusammenhang mit den deutschsprachigen Entsprechungen gesetzt.

2.2.1 Developmental Disabilities und aktuelle Forschungsrichtung

‚Developmental Disabilities‘ sind gemäss der American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) „[...]an umbrella term that includes intellectual disability but also includes other disabilities that are apparent during childhood“ (AAIDD, 2015). Es liegt auf der Hand, dass im englischsprachigen Sprachraum angesichts einer international vernetzten Forschung und einer allgemein wissenschaftlich geprägten Kultur auch vergleichbare Entwicklungen bzgl. der Terminologie zu beobachten sind, wie im deutschsprachigen Raum. So sind beispielsweise Entwicklungen hinsichtlich von Definitionen zu beobachten, dass Behinderung ein u.a. auch ein soziales Konstrukt ist. Samuel L. Odom, Robert H. Horner, Martha E. Snell und Jan Blacher (2007) geben in ihrem Buch ‚Handbook of Developmental Disabilities‘ eine mögliche Arbeitsdefinition für Entwicklungsstörungen bzw. entwicklungsbedingte Behinderungen – Developmental Disabilities:

„[...] we define developmental disabilities as a set of abilities and characteristics that vary from the norm in the limitations they impose on independent participation and acceptance in society. The condition of developmental disabilities is developmental in the sense that delays, disorders, or impairments exist within traditionally conceived developmental domains such as cognitive, communication, social, or motor abilities and appear in the ‚developmental period‘, which is usually characterized as before 22 years of age“ (Odom et al., 2007, S. 4).

Die persönlichen Faktoren werden hier in Wechselbeziehung zu einer Norm gesetzt und die dabei entstehende Einschränkung in Bezug auf die Aktivitäten und Partizipation am gesellschaftlichen Leben, bestimmen den Schweregrad der Behinderung. Ganz im Sinne des vorgängig zitierten ISB, dass eine Definition von Nutzen oder von Vorteil für die betroffenen Menschen sein soll, kann die soziale Konstruktion von Behinderung an sich helfen, bestimmte Ziele zu erreichen. Odom et al. (vgl. 2007) erwägen, dass Behinderung ein multidimensionales Konstrukt ist und schlagen drei Zwecke bzw. Funktionen diesbezüglich vor: Es bietet erstens einen gemeinsamen Rahmen für weiterführendes wissenschaftliches Verständnis. Zum zweiten bietet es die Möglichkeit entsprechende Angebote wie z.B. Sonderbeschulung oder andere soziale Hilfe auf Grund der Dokumentation von Einschränkungen anzubieten und zukünftige Unterstützung zu planen.

2.2.2 Intellectual Disability

Ausgehend von der beschriebenen Arbeitsdefinition von ‚Developmental Disabilities‘ werden ‚Intellectual Disabilities‘ von der AAIDD (2015) wie folgt definiert: „Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This disability originates before the age of 18.“ Geistige Behinderung wird klinisch und psychometrisch nach dem allgemeinen Intelligenzniveau und nach dem Grad des sozialen Anpassungsverhaltens definiert. Die WHO (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2001) definiert Intelligenzminderung als:

„ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann allein oder zusammen mit jeder psychischen oder körperlichen Störung auftreten.“

Aus Sicht psychologischer Theorien fasst Klaus Sarimski geistige Behinderung wie folgt zusammen:

„Geistige Behinderung lässt sich aus psychologischer Sicht als verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen, Beeinträchtigung von Informationsverarbeitungsprozessen und Risiko für die motivationale Entwicklung verstehen. Dabei können Probleme in der Steuerung von Aufmerksamkeitsprozessen, in der Speicherung und im Abruf von Informationen sowie in exekutiven Funktionen voneinander unterschieden werden. Spezifische neurobiologische Dispositionen tragen zum Verhaltensphänotyp bei einzelnen genetischen Syndromen bei. Die Wechselwirkung zwischen beeinträchtigten Informationsverarbeitungsprozessen und der Anpassung von Umweltanforderungen müssen bei der Gestaltung individualisierter Förderpläne berücksichtigt werden“ (Sarimski, 2013, S. 56).

Inwieweit ein Mensch mit geistiger Behinderung in diesen Bereichen eingeschränkt wird, ist demnach sehr individuell und von seiner Umwelt abhängig. Die benannte Personengruppe mit schwerer und mehrfacher Behinderungen fällt nach der ICD-10 in den Bereich schwerster Intelligenzminderung. Dadurch wird lediglich die geistige Behinderung der Personen umschrieben und weitere Aspekte wie z.B. körperliche Einschränkungen nicht berücksichtigt. Um auf diese Aspekte einzugehen wird im folgenden Abschnitt der Begriff ‚profound intellectual and multiple disabilities‘ mit der Verwendung des Begriffes schwere und mehrfache Behinderung verglichen und erläutert.

2.2.3 Profound Intellectual and Multiple Disabilities (PIMD)

Ein Überblick der englischsprachigen Forschung im Bereich der Menschen mit ‚profound intellectual and multiple disabilities‘ zeigt ähnliche Diskussionen und Probleme bzgl. der Taxonomie der Personengruppe, wie auch im deutschsprachigen Diskurs auf. In englischen Beschreibungen schwerer und mehrfacher Behinderung fällt in erster Linie auf, dass der Begriff der geistigen Behinderung bereits in der Umschreibung der Personengruppe enthalten ist. Dabei steht ‚intellectual‘ für eine der Schlüsselcharakteristika dieser Personengruppe; die ‚intellectual disability‘ wie im oberen Abschnitt beschrieben, umschreibt einen eingeschränkten Intellekt. Ein zweites Merkmal in der Umschreibung der Personengruppe sind die gefährdeten motorischen Funktionen. Wie bereits im Kapitel 2.1 beschrieben zeigt sich auch in der englischsprachigen Literatur, dass Menschen mit PIMD eine sehr heterogene

Gruppe in Bezug auf den Ursprung ihrer Beeinträchtigungen und ihren Voraussetzungen darstellen. Nakken und Vlaskamp (vgl. 2007, S. 83) beschreiben die Problematik der Auseinandersetzung über die Personengruppe, auf Grund ungenügender oder unterschiedlicher Beschreibungen. Dazu kommt die Argumentation, dass die Zielgruppe nicht absolut unterschieden werden kann von anderen Personengruppen.

Eine anerkannte Arbeitsdefinition für schwere und mehrfache Behinderung bietet die International 'Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities' (IASSIDD); Nach Nakken und Vlaskamp, bezieht sich diese Definition auf Menschen mit tiefgreifenden kognitiven Einschränkungen (messbarer IQ kleiner als 25) und tiefgreifenden motorischen Einschränkungen. Weitere Aspekte der Behinderung dieser Zielgruppe sind sensorische Beeinträchtigungen, medizinische Probleme und herausforderndes Verhalten. Ein weiteres gemeinsames Charakteristikum ist die umfassende Abhängigkeit von ihrem Umfeld in allen Lebensbereichen.

Die Personengruppe kommuniziert weitgehend auf einer vorsymbolischen Stufe und benutzt Gestik, Mimik und Körperspannung um sich auszudrücken.

„The 'core group' consists of individuals with such profound cognitive disabilities that no existing standardized tests are applicable for a valid estimation of their level of intellectual capacity and who often possess profound neuromotor dysfunctions like spastic tetraplegia as well. Apart from profound intellectual and physical disabilities, it has been demonstrated that they frequently have sensory impairments. Individuals with PIMD form a physically very vulnerable group of persons with a heavy or total dependence on personal assistance for every day tasks, 24 hours a day“ (IASSIDD, 2016).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Begriff der Profound Intellectual and Multiple Disabilities mit dem deutschsprachigen Begriff der Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen deckt. Die international verknüpfte Forschung hat dazu geführt, dass sich eine operationale Definition der Zielgruppe zunehmend durchsetzt. Dabei wird Behinderung als soziale Konstruktion betrachtet und als Einschränkung von Teilhabechancen. Im speziellen setzt die ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der WHO (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011) den Aspekt der Partizipation in den Vordergrund. Sie versteht Behinderung in einem bio-psycho-sozialen Modell, welches als Ergebnis aus der Wechselwirkung des Gesundheitsproblems und der Kontextfaktoren resultiert. Die dadurch entstehende Relativität des Behinderungsbegriffes führt u.a. dazu, Behinderung als gesellschaftliches Problem zu betrachten. Damit ist eine internationale Grundlage für die Auswertung von Daten und weitere Auseinandersetzung mit dieser Personengruppe geschaffen worden.

2.3 Schule und Bildung von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen

In diesem Kapitel werden die Grundzüge der schulischen Unterstützung im Unterricht von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen beschrieben. Seit ihnen Ende der 70er Jahre schulischer Unterricht zugestanden wurde, hat sich ihre Unterstützung wesentlich verändert. Folgend werden die weitgehenden internationalen Entwicklungen aufgezeigt, sowie die schulische Bildung im deutschsprachigen Raum umschrieben.

2.3.1 Internationale Entwicklungen

Während der 70er Jahre wurden die Lebensverhältnisse in Institutionen, die allgemeine Lebensqualität von Menschen mit geistigen Behinderungen und die Möglichkeit dieser Personengruppe entsprechende Bildung zu ermöglichen diskutiert und in Frage gestellt. Grundlegende pädagogische Leitideen waren dabei, das Prinzip der Normalisierung, der Integration und Inklusion sowie der Selbstbestimmung. Es wird dadurch der Anspruch gestellt, dass Menschen mit einer Behinderung ein Leben so normal wie möglich führen können. „Das Normalisierungsprinzip ist vor allem eine Aufforderung an die Gesellschaft, bestehende Strukturen, Normen und Leistungsanforderungen auf ihre Angemessenheit für alle ihre Mitglieder, d.h. auch für die behinderten Menschen zur überprüfen und zu verändern“ (Richter; zit. nach Klauss 2013, S. 283). Zur Idee die Lebensbedingungen zu verändern, Barrieren abzubauen und jeder Person normale Ausgangslagen zu bieten, kam der Anspruch auf Integration und Inklusion hinzu. Dieser verlangte jeden Menschen in allen wichtigen Lebensbereichen über alle Lebensphasen zu integrieren. Dies sollte eine Pädagogik des gemeinsamen Lernens von Menschen mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen ermöglichen. Seit den 90er Jahren ist die Idee der Selbstbestimmung ins Zentrum gerückt. Wobei es darum geht, die Unterstützung und Begleitung ausschliesslich in den Dienst bereits vorhandener Interessen, Wünsche und Entwicklungsmöglichkeiten der Betroffenen zu stellen (vgl. Klauss 2013, S. 284). Um diese pädagogischen Leitideen entwickelten sich Mitte der 70er Jahre erste Förderkonzepte wie z.B. „Basale Stimulation“ (nach Andreas Fröhlich). Damit wurde schulische Bildung und Förderung für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen etabliert und das Bildungsrecht soweit anerkannt und gesichert. Um dieser Gruppe von Menschen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und zu garantieren, dass ihr Anspruch an eine inklusive Gesellschaft gewährleistet ist, wurde eine spezielle Forschungsgruppe innerhalb der bereits erwähnten IASSID gegründet. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist es, das Problem international zu erforschen und Wissen bzgl. guter fachlicher Praxis und wissenschaftlicher Ergebnisse auszutauschen und aufzuarbeiten.

2.3.2 Unterricht und Lernen

Die pädagogischen Leitideen der Normalisierung, der Inklusion und der Selbstbestimmung, bilden die Grundlage eines Unterrichts für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Damit verbunden haben sich Unterricht, Betreuung und Therapie für diese Personengruppe weiterentwickelt. Sämtliche Lebensäußerungen und Aktivitätsformen werden auf Grund der besonders eingeschränkten kognitiven Bildungsmöglichkeiten einbezogen, um vorhandene Lern- und Entwicklungschancen zu entdecken und zu nutzen (vgl. Klauss & Lamers, 2003, S. 18). Dadurch werden Pflegesituationen,

zwischenmenschliche Begegnungen, sinnliche Wahrnehmung, sowie soziale Aktivitäten über die Beschäftigung mit Gegenständen und Personen, über Spiele und der Gestaltung der Kommunikation auf allen denkbaren Niveaus, zur Unterstützung ihrer Entwicklung genutzt.

Die bestehenden Konzepte und Methoden im Rahmen der Pflege, Therapie und Unterstützung in der internationalen Schwerstbehindertenpädagogik schliessen jedoch die Schüler und Schülerinnen weitgehend von kultureller Bildung und dem Unterricht aus. Der Anspruch an einen inklusiven Unterricht, integrierte Lebensbedingungen, Pflege, Behandlung und schulische Bildung von Menschen schweren Behinderungen werden jedoch nicht immer im positiven Sinne beeinflusst. Teilweise nehmen Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen an den gleichen Aktivitäten teil wie ihre Peers ohne Behinderungen, unabhängig davon ob der Bildungsplan ihnen die Möglichkeit bietet bestimmte Kompetenzen in spezifische schulischen Bereichen zu erlangen (vgl. Nakken & Vlaskamp, 2007, S. 83). Auf Grund des hohen Abstraktionsgrades und der Sprachgebundenheit der Lerninhalte sind Transfers auf Schüler und Schülerinnen nur schwer umsetzbar. Es scheint, dass Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen in diesem berechtigten Anspruch zur Inklusion in einer unterstützenden Gemeinschaft keine Beachtung finden (vgl. Nakken & Vlaskamp, 2007, S. 83). Die sehr ausgeprägte Individualität der Schülerinnen und Schüler hält Lehrpersonen davon ab, sie in pädagogisch gestaltete Gruppenprozesse zu integrieren. Dabei scheint die Partizipation und Teilhabe am Klassenunterricht vor allem der sozialen Integration zu dienen und Einzelfördersequenzen als der Raum, wo Lernen stattfindet. Die Aktivitäten des täglichen Lebens als Lernanlass zu nutzen ist ein Ansatz, alltägliche Situationen zum Spielen, Lernen und Erkunden zu sehen und Kompetenzen zu entwickeln. Lehrpersonen befassen sich beispielsweise mit der Frage, wie Pflegesituationen und Selbstversorgung mit Bildungsprozessen zusammenhängen und als Bildungsanlässe genutzt werden können. Die Partizipation an der Kultur bzw. der Bildung, dem Lernen und Erfahren von verschiedenen Aspekten des gemeinschaftlichen Lebens, der Musik, der Natur und allen anderen Bereichen einer Kultur sind jedoch nicht darin enthalten. Das Lernen anhand dieser Aktivitäten des täglichen Lebens reicht daher nicht aus und es bedingt professioneller Hilfe durch die Schule, um die Bildungsaufgabe wahrzunehmen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen Unterricht ist wie jeder andere auch; Lehrpersonen planen und strukturieren ihren Unterricht und reflektieren diesen anhand von Kriterien. Der Unterricht für Menschen mit Behinderungen basiert auf den Grundsätzen einer Schülerorientierung, bei der sie sich durch die Auseinandersetzung mit den gleichen Bildungsinhalten wie alle anderen Kinder bilden können. Diese beinhalten u.a. Lernen als Sinnstiftung in Bedeutungszusammenhängen, Unterstellen von Handlungs- und Beweggründen, Erfahrungs- und Lebensproblemzentrierung, Handlungs- und Situationsbezogenheit, Selbstbestimmung und ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ (vgl. ISB, 2015, S. 63). Auf der Grundlage der Schülerorientierung können so weitere spezifische Leitgedanken für den Unterricht formuliert werden. Auf Grund der Verschiedenheit aller Kinder hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen, Interessen und Erfahrungen haben die didaktischen Prinzipien der Differenzierung und Individualisierung für jeden Unterricht Gültigkeit (vgl. Klaus, 2013, S. 287). Angebote werden auf Grund der Voraussetzungen der Personengruppe der Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen auf einem basal-perzeptiven und konkret-gegenständlichen Niveau präsentiert. Ein Grossteil dieser Angebote und Konzepte, welche für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen bestehen, setzen daher am Körper der Schüler und Schülerinnen an und werden als körperorientierte Konzepte bezeichnet. Dazu gehören

u.a. Basale Stimulation, MOVE, Hippotherapie und Unterstützte Kommunikation. Diese Vielfalt an Konzepten und Ansätzen wurde in den letzten 35 Jahren entwickelt und werden als Teile, einer Basalen Förderung bezeichnet. Bei diesen Konzepten gibt es teils ähnliche Ansätze, da sie im Sinne einer basalen Unterstützung sehr körpernah und –intensiv sind; sie beziehen zu einem grossen Teil den somatischen Dialog zwischen Menschen mit ein. Alle diese Konzepte verstehen sich nicht als zu befolgende Programme oder Rezepte, sondern als Erklärungs- und Handlungsmodelle. Sie betonen die Subjekt- bzw. die Schülerorientierung und stellen die persönliche Entwicklung der Schüler und Schülerinnen in den Vordergrund. Ganzheitliche Unterstützung von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung bedarf einer engen Zusammenarbeit eines multiprofessionellen Förderteams. Zu einem grossen Teil sind das im wesentlichen der Bereich der Heilpädagogik, der Pflege, der Medizin, der verschiedenen Therapien (Logopädie, Ergo- und Physiotherapie) und der ernährungswissenschaftlichen Beratung.

Wohlbefinden auf verschiedenen Ebenen ist Bildungsvoraussetzung und auch Gegenstand der Bildung. Die Herausforderung an Pädagoginnen und Pädagogen liegt darin, neben entsprechender Pflege, Therapie und individueller Förderung, kulturelle Bildung zu vermitteln. Dies bedarf einer geeigneten Elementarisierung, Individualisierung und dem Erkennen von Bildungsprozessen, welche ohnehin bereits stattfinden, um sie bewusst gestalten zu können.

Lehrpersonen sind in ihrem Unterricht in hohem Masse abhängig von Strukturen, dem wissenschaftlichen Diskurs und Wissensstand. Letzterer beruht wieder auf der sehr schwierigen Aufgabe der Evaluation von Interventionen und der sehr heterogenen Personengruppe und ihren vielfältigen Ansprüchen und Voraussetzungen. Der verbreitete Einsatz verschiedener Angebote hat sich kritisch betrachtet, womöglich nicht immer als ‚best practice‘ im Sinne der Entwicklung der Schüler und Schülerinnen durchgesetzt. Teilweise scheint dies u.a. in Zusammenhang mit einem Mangel an Angeboten und damit, dass Vorstellungen und Meinungen bzgl. des Unterrichts von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung sich noch nicht weit genug etabliert haben. Dabei ist die Entwicklung von Angeboten für diese Schüler und Schülerinnen in hohem Masse vom konsequenten ‚zu Ende‘ Denken von Haltungen und Werten, dem Elementarisieren von Lerninhalten und dem Engagement ihres Umfeldes abhängig.

3. Lebensqualität

In diesem Kapitel wird der Begriff Lebensqualität umschrieben und entsprechende Lebensqualitätskonzepte erläutert. Zudem wird versucht die Relevanz der Lebensqualität für die Bildung von Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen und wie Interventionen zur Verbesserung des Wohlbefindens anhand dieser Konzepte evaluiert werden können.

3.1 Quality of life - Lebensqualität

Das grosse Interesse und die intensive Auseinandersetzung mit der ‚quality of life‘, der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung, findet seinen Anfang in den 80er Jahren. Seit dem hat sich die Konzeptualisierung von Lebensqualität wesentlich weiter entwickelt und einen neuen, ganzheitlichen Blick auf die Komplexität der Auseinandersetzung mit Wohlbefinden geworfen. Das Konstrukt Lebensqualität soll im Wesentlichen dazu beitragen unseren Blick auf Menschen am Rand der Gesellschaft zu fokussieren. Durch die differenzierte Auseinandersetzung sollen mögliche Veränderungen herausgearbeitet und angestrebt werden, um das persönliche Wohlbefinden von Menschen mit Behinderung zu verbessern und sie ebenso besser zu integrieren. Lebensqualitätskonzepte sind multidimensional und beinhalten eine Reihe von Bereichen, welche gesellschaftliche Werthaltungen und individuelle Lebenserfahrungen widerspiegeln. Die einzelnen Bereiche des Konzepts werden dabei durch kulturelle Umweltaspekte, persönliche Erfahrungen und ihre Wechselbeziehungen beeinflusst. Schalock, Gardener und Bradley (2007) stellen eine zusammenfassende Reihe von Richtlinien zur Konzeptualisierung, Messung und Anwendung von Lebensqualitätskonzepten zusammen, welche sich seit den 90er Jahren entwickelt haben. Diese überarbeiteten Prinzipien dienen der Forschung und Evaluation zu einem grossen Teil als Grundlage ihrer Arbeit und bilden die konzeptionelle und empirische Basis für Anwendung und Messung von Lebensqualität (vgl. Schalock et al., 2007, S. 5). Die Prinzipien werden drei Bereichen zugeteilt; Konzeptualisierung, Messung und Anwendung von Lebensqualitätskonzepten. Lebensqualitätskonzepte gelten international als Schlüsselkonzepte zur Untersuchung der professionellen Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Hauptbestandteil der Konzepte ist eine einschätzende Beurteilung, der persönlichen Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen und Unterstützungsangeboten, durch die Menschen mit Behinderung. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersetzung der Prinzipien der Konzeption nach Schalock et al. (2007), (siehe 10.2, Quality of Life Conceptualization, Measurement, and Application Principles):

Tabelle 1: Lebensqualität Konzeptualisierungs-, Messungs- und Applizierungsprinzipien (Schalock et al., 2007)

Lebensqualität: Konzeptualisierungs-, Messungs- und Applizierungsprinzipien
<p>Konzeptualisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebensqualität ist mehrdimensional und beeinflusst durch umweltbedingte und persönliche Faktoren, sowie deren Wechselbeziehung. • Lebensqualität beinhaltet die gleichen Bereiche für alle Personen. • Lebensqualität hat subjektive und objektive Komponenten. • Lebensqualität wird verbessert durch dem Ermöglichen von Selbstbestimmung, dem unterstützen der vorhandenen Ressourcen, durch sinnvolle Lebensgestaltung und der Partizipation und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
<p>Messung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Messung von Lebensqualität beinhaltet die persönliche Bewertung der eigenen Lebenserfahrungen. • Die Messung von Lebensqualität widerspiegelt die verschiedenen Bereiche einer ganzheitlichen Betrachtung. • Die Messung von Lebensqualität berücksichtigt den Kontext der physischen, sozialen und kulturellen Umwelt, welche relevant sind für die Person. • Die Messung von Lebensqualität berücksichtigt individuelle und allgemeingültige Erfahrungswerte.
<p>Applizierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebensqualität verbessert das Wohlbefinden in einem kulturellen Kontext. • Die Lebensqualitätsprinzipien sollten als Grundlage für Interventionen und Unterstützung dienen • Lebensqualität basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. • Lebensqualitätsprinzipien sind ein wesentlicher Teil der professionellen Aus- und Weiterbildung.

Verbunden mit diesen Prinzipien geben Borthwick-Duffy (vgl. zit. nach Felce & Perry, 1997, S. 62) geben drei mögliche Perspektiven der Bedeutung von Lebensqualität: Einerseits kann Lebensqualität als die Qualität der objektiven Bedingungen definiert werden, als Grad der subjektiven Zufriedenheit mit seinem Leben oder als eine Kombination der Beiden. Felce und Perry (vgl. 1997, S. 62) argumentieren, dass ein Lebensqualitätskonzept keine Bedeutung hat, wenn die Person mit ihren Gefühlen und Erfahrungen nicht mit einbezogen wird; Es sei die Frage nach der Lebensbeurteilung des Individuums und nicht danach, was andere zu dessen Leben beitragen. Auf der anderen Seite sind wir in

unserer Beurteilung von Zufriedenheit abhängig von unseren gewohnten Lebensumständen und passen unsere Vorstellungen von Lebensqualität an. Viele soziale Gruppen sind beispielsweise wirtschaftlich, bildungstechnisch und auf Grund ihrer Herkunft oder Religion benachteiligt. Speziell bei Menschen mit schwersten und mehrfachen Behinderungen besteht eine umfassende Abhängigkeit von ihrem Umfeld. Sie erleben Beschränkungen in ihrer Unabhängigkeit auf allen möglichen Ebenen. Sie leben häufig in Lebensräumen, welche sie nicht selber geschaffen haben und auch nicht mitbestimmen dürfen. Diverse Forschungen (vgl. Close & Halpern, 1988; Edgerton, Bollinger & Herr, 1984; Flynn, 1989 zit. nach Felce & Perry, 1997) über Menschen mit geistigen Behinderungen welche vergleichsweise unabhängig leben, zeigen eine konsistent niedrige Erwartungshaltung; diese sind zufrieden mit ihrem Leben, obwohl sie viele nachteilige Bedingungen erleben wie z.B. Armut, schlechten Wohnraum, eine gesundheitliche und sicherheitsbedrohende Situation erleben, Diskriminierung, soziale Isolation oder schlechte Arbeitsbedingungen vorfinden. Felce und Perry (vgl. 1997) folgern, dass man in solch schwierigen Situationen nicht davon ausgehen kann, dass hier die Lebensführung auf eigenen Entscheidungen beruht oder Zufriedenheit ein adäquates Mass für Lebensqualität ist. Dennoch gibt es keine Alternative zu einer subjektiven Beurteilung der Lebensqualität, wenn die Werte und Vorstellungen einer Person, einer anderen Person nicht aufgezwungen werden sollten. Diese sind u.a. durch biographische, kulturelle, alters- und geschlechtsspezifische, behinderungsbedingte Aspekte, sowie Persönlichkeitsmerkmale und die aktuelle Lebenssituation geprägt. Deshalb muss Lebensqualitätsforschung, basierend auf objektiven Bedingungen, als Voraussetzung von Lebensqualität, auch die subjektiven Ansichten berücksichtigen.

Das Lebensqualitätskonzept nach Felce und Perry (1997) bietet ein mögliches Modell, welches objektiv messbare und individuelle Einschätzungen von Wertestrukturen verschiedener Lebensbereiche berücksichtigt. Im folgenden Abschnitt wird dieses vorgestellt.

3.2 Quality of life concept nach Felce und Perry

Felce und Perry (1997) haben ein mögliches Modell zur Auseinandersetzung mit Lebensqualität erarbeitet. Dazu haben die beiden Autoren, verschiedene relevante Studien zur Konzeptualisierung und Erfassung der Lebensqualität in einer Übersicht verarbeitet und relevante Kategorien gebildet. Es handelt sich dabei nicht um eine empirisch determinierte Strukturierung, sondern um eine Klassifikation, welche die diskutierten Themen verschiedener Autoren abdecken. Felce und Perry haben fünf Kategorien zur differenzierten Betrachtung von Wohlbefinden vorgeschlagen, welche miteinander in Wechselbeziehung stehen:

- Physical well-being - Physisches Wohlbefinden
- Social well-being - Soziales Wohlbefinden
- Material well-being - Materielles Wohlbefinden
- Productive well-being - Aktivitätsbezogenes Wohlbefinden
- Emotional well-being - Emotionales Wohlbefinden

Die Orientierung am Konzept nach Felce und Perry (1997) ermöglicht es personalisierte Aussagen bzgl. der Lebensqualität von Individuen zu machen und berücksichtigt dabei die subjektive Gewich-

tung der einzelnen Lebensbereiche. Es stellt ein Modell eines allgemeinen Wohlbefindens dar, welches von den objektiven Umständen und der subjektiven Wahrnehmung über verschiedene Lebensbereiche beeinflusst wird. Die individuellen Unterschiede werden dabei nicht nur in der subjektiven Einschätzung sichtbar, sondern auch in der Relation von objektiven Umständen und der eigenen Werthaltungen einer Person. Dadurch werden zwangsläufig relative Unterschiede in der individuellen Wertung der Lebensbereiche sichtbar. Das Konzept beruht auf drei zentralen Dimensionen: Zum einen die Objektiven Lebensbedingungen, als zweites die subjektive Einschätzung der Lebensbedingungen und als drittes die persönlichen Werte. Alle drei Bereiche sind dabei jederzeit voneinander abhängig; die Veränderung eines Bereiches, bedeutet möglicherweise eine Veränderung eines anderen Bereiches. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen das Lebensqualitätskonzept nach Felce und Perry (1997) sowie in Anlehnung an dieses die deutsche Übersetzung von Monika Seifert (2015). Das Modell der britischen Forscher Felce und Perry wurde von Seifert als Grundlage einer Lebensqualitätsstudie verwendet.

Abbildung 1: Quality of life model nach Felce und Perry (1997)

Abbildung 2: Lebensqualität Modell von Felce & Perry (1997), (nach Seifert, 2002)

Das Modell fasst einzelne Indikatoren zusammen und gibt eine Orientierung zur Beobachtung. Diese beinhaltet das objektive Einschätzen der Lebensbedingungen und das subjektive Einschätzen der persönlichen Zufriedenheit unter der Berücksichtigung der persönlichen Werte einer Person. Die Indikatoren können durch spezifische Gewichtungen oder Erweiterungen angepasst werden. Zur Untersuchung der verschiedenen Bereiche sind Methoden der qualitativen Sozialforschung geeignet. Sie stellen die Person in den Mittelpunkt des Interesses, mit dem Ziel die subjektive Sichtweise zu verstehen und dadurch Wissen über Ansatzpunkte zur Unterstützung zu gewinnen. Diese Methoden beinhalten u.a. Fragebogen, teilnehmende Beobachtungen, Interviews, Gespräche und das Heranziehen von relevanten Dokumenten. Die Lebensqualitätsstudie welche von Monika Seifert durchgeführt wurde, diente dazu die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen zu ermitteln, die gegenwärtige Lebenssituation zu erkunden, den Handlungsbedarf zu beschreiben und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Angebote und zur Sicherung der Lebensqualität zu erarbeiten (vgl. Seifert, 2015).

Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche des Modelles nach Felce und Perry (1997) erläutert. Wie bereits erwähnt sind die einzelnen Bereiche nicht trennscharf und die einzelnen Aspekte beeinflussen sich oder stehen in engem Zusammenhang.

Physical well-being - Physisches Wohlbefinden

Dieser Teilbereich steht in erster Linie in Zusammenhang mit Gesundheit, welche verschiedene Aspekte wie Fitness, Mobilität, persönlicher Schutz vor Verletzungen beinhaltet. Das physische Wohlbefinden impliziert den allgemeinen Gesundheitszustand, angemessene Körperpflege und Ernährung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegung und Entspannung sowie Schutz vor Verletzungen. Es gilt als wichtige Bedingung für Entwicklung und Aktivität in anderen Lebensbereichen (vgl. Seifert 2015).

Social well-being - Soziales Wohlbefinden

Dieser Teilbereich beinhaltet die zwei Hauptdimensionen Interpersonelle Beziehungen und soziale Integration und wird durch ihre Qualität und Breite gemessen. Dazu gehören das nahe persönliche Umfeld, wie Familienmitglieder aber auch nahe Verwandte, Freunde und Bekanntschaften. Hierbei spielt nicht nur die Grösse des sozialen Netzwerkes eine Rolle sondern auch die Qualität der Beziehung. Diese beinhaltet den Grad an Intimität, den Grad an Unterstützung, den Austausch und die Gleichberechtigung, welche einem Menschen zu Teil wird. „Besondere Bedeutung kommt der Wertschätzung zu, die Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung von ihrer Umwelt entgegengebracht wird. Zu beachten sind dabei zentrale Komponenten wie Kommunikation, Interaktion und Dialog“ (Seifert, 2015).

Material well-being - Materielles Wohlbefinden

Dieser Teilbereich ist gemäss Seifert (2015) „Ausdruck der Passung zwischen dem materiellen Ressourcen und den Bedürfnissen des Individuums. Entscheidend sind die subjektive Bedeutsamkeit der materiellen Gegebenheiten und die Möglichkeiten, sie zu nutzen.“ Dieser Bereich wird gesellschaftlich mit Einkommen assoziiert und reflektiert. Dazu gehört die Qualität des Wohnraums, der Einrichtung, Ausstattung, persönlicher Besitz sowie der Charakter der Wohnumgebung; diese Bereiche sind aufs engste mit materiellem Wohlbefinden verbunden. Zudem kommen zur Verfügung stehenden Trans-

portmittel; diese stellen für Personen mit schweren und mehrfachen Behinderungen eine wichtige, wenn nicht unverzichtbare Ressource dar, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Productive well-being - Aktivitätsbezogenes Wohlbefinden

Dieser Teilbereich beinhaltet die persönliche Entwicklung, Identitätsbildung und die Fähigkeit sich seiner Vorstellungen entsprechend zu beschäftigen. Die Aneignung von Fähigkeiten und Erfahrungen sind verbunden mit Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und die damit verbundene Fähigkeit zu bestimmen und zu kontrollieren. Dabei steht das Ziel eines möglichst selbstbestimmten, unabhängigen und selbständigen Lebens im Vordergrund. Die Unterstützung dieser Entwicklung findet ihren Ausdruck über verschiedene Aktivitäten, welche in Bereich des Wohnens, der Arbeit und Freizeit, sowie der Schule und der Therapie angeboten werden.

Emotional well-being - Emotionales Wohlbefinden

Emotionales Wohlbefinden umfasst Indikatoren wie Gemütsregungen, Gefühl der Erfüllung, Stress und Verfassung, Selbstwertgefühl, Status und Respekt, religiöser Glaube und Sexualität. Beeinträchtigungen der psychischen Befindlichkeit finden u.a. in Herausforderndem Verhalten ihren Ausdruck, die ihrerseits durch permanentes Stresserleben verstärkt werden können (vgl. Seifert, 2015). Nind (2009, S. 63) hebt die Wichtigkeit von emotionalem Wohlbefinden hervor: „Emotional well-being is strongly associated with mental health – the ability to grow and develop, to make relationships and to be resilient in the face of difficulties.“ Um diese Fähigkeiten zu entwickeln bedarf es der Rückmeldung und dem Zuhören von Mitmenschen, des Erfahrens und Einordnens einer Breite von Emotionen und dem Erleben von Selbstwirksamkeit. Menschen zu unterstützen ihre emotionales Wohlbefinden zu gewährleisten beinhaltet das Verstärken einer emotionalen Lust und Befriedigung, der Entspannung, des Spasses, der Freude und der Fähigkeit sich im Moment zu verlieren, der Erfahrung von Bindung und Zufriedenheit (vgl. Nind 2009, S. 63).

3.3 Annäherung an die subjektive Perspektive

Kommunikation mit Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen gestaltet sich verglichen mit der konventionellen verbalen Sprache schwierig und gelingt meist nur unzureichend; teilweise hilft ein Nachfragen, ein Interpretieren, aber Missverständnisse sind kaum auszuschliessen. Wesentlichste Voraussetzung für einen möglichst klärenden Austausch ist das genaue Wissen über die Lebenssituation und eine dem Gesprächspartner entsprechende Form der Kommunikation. Neben dem kommunikativen Austausch, sind stellvertretende Aussagen von nahen Bezugspersonen bzw. Stellvertreterinnen und Stellvertretern unumgänglich. Es stellt sich die Frage, ob die Kategorien des Lebensqualitätskonzeptes anwendbar sind zur Einschätzung des Wohlbefindens von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen.

Auf Grund der genannten Kommunikationsbarrieren und den weiteren Schwierigkeiten welche die Personengruppe kennzeichnet ist ebenfalls die Frage zu stellen, ob ihre Lebensqualität überhaupt von diesen Kategorien abhängt. Verbunden damit kommen Fragen der Validierung der Kategorien und der Operationalisierung auf (vgl. Petry, Maes, & Vlaskamp, 2005, S. 36). Petry et al. (2005) erwähnen in einer Studie zu den verschiedenen Kategorien von Lebensqualitätskonzepten, dass die verschiedenen Unterkategorien ganz spezifisch für Menschen mit Behinderung angepasst werden müssen.

Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise die Kategorie materielles Wohlbefinden und einzelne Unterkategorien wie Einkommen oder Status weniger Relevanz für die Personengruppe von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen hat und eine Übersetzung notwendig wird um anwendbar zu sein. In ihrer Studie haben Petry et al. (2005) durch Interviews mit Eltern und direkten Bezugspersonen von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen deutlich gemacht, dass die verwendeten Kategorien im Lebensqualitätskonzeptes von Felce und Perry (1997) in einer überwiegenden Mehrheit der befragten Personen als wichtige Komponenten von Lebensqualität erachtet werden und unbedingt berücksichtigt werden müssen. In einer Delphi-Folgestudie haben Petry, Maes und Vlaskamp (2007) eine Sammlung von Kriterien den jeweiligen Haupt- und Unterkategorien des Lebensqualitätskonzeptes zugeordnet und diese einer Gruppe von Experten präsentiert und beurteilen lassen. Im Anhang (10.1) findet sich dieser Versuch einer Operationalisierung der verschiedenen Kategorien für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Die Kriterien in den einzelnen Unterkategorien werden weiter unterteilt in ‚O = outcomes‘ und ‚S = role of support‘ und beziehen sich auf Ergebnisse bzw. aktuelle Situation und die Aufgaben der direkten Bezugspersonen.

3.4 Lebensqualität, Bildung und Lernen

Es scheint in Anbetracht der Entwicklungen der Modelle von Lebensqualität und der scheinbar einigen Meinung darüber, gerechtfertigt zu fragen, in wie weit das Konzept Lebensqualität die Bildung beeinflusst bzw. wie Wohlbefinden in Zusammenhang mit Unterricht, Lernen und Bildung in Verbindung steht. Die verschiedenen Kategorien des aufgezeigten Lebensqualitätskonzeptes sind immer wieder Bestandteil der Evaluation von Unterricht. Das physische Wohlbefinden zum Beispiel findet seine tägliche Beachtung in der Selbstversorgung der Schüler und Schülerinnen. Es gilt als wichtige Voraussetzung um überhaupt uneingeschränkt am Unterricht partizipieren zu können. Diese hohe Priorität ist gerechtfertigt um wichtige Grundbedürfnisse abzudecken. Im interdisziplinären Austausch sind dies deshalb vermutlich vorwiegend die ersten Informationen, welche ausgetauscht werden, um mehr über eine Schülerin oder einen Schüler zu erfahren. Das Bedürfnis des sozialen Wohlbefindens, die Kommunikation, die Interaktion und der Dialog sind wichtige Bestandteile des Unterrichts und der interdisziplinären Zusammenarbeit. In ihrem Grundcharakter versucht Schule soziale Integration und interpersonelle Beziehungen zu ermöglichen und darauf ausgerichtet, diese Lern- und Entwicklungsräume zu schaffen. Im Bereich der Bildung wird diesem Bereich daher eine hohe Priorität eingeräumt. Hingegen findet der Bereich des materiellen Wohlbefindens im Kontext der Schule weniger Beachtung und wird in Diskussionen meist bzgl. ihrer Qualität diskutiert. Materielle Ressourcen sind staatlich festgelegt und in Rahmen dieser Möglichkeiten werden bestmögliche Hilfsmittel besorgt und Angebote gemacht. Die meisten ungeklärten Fragen, welche sich einer Lehrperson und dem ganzen Förderteam stellen beziehen sich vermutlich auf Interventionen und Massnahmen zur Verbesserung des Aktivitätsbezogenen Wohlbefindens. Die bereits in der Einleitung angedeuteten Fragen im Schulalltag beziehen sich auf die effektive Wirkung, die Eignung um bestimmte Bildungsprozesse zu unterstützen und den entsprechenden Einsatz. Welche Angebote können gemacht werden, um die Interaktion und die Partizipation zu verstärken, sowie die Aktivität und das Verhalten zu verändern? Durch welche Aktivitäten kann die Selbstbestimmung und Selbständigkeit unterstützt werden? Solche und ähnliche Fragen bzgl. der Bildung der Schülerinnen und Schüler stellen sich in der heilpädagogischen Praxis täglich.

Die emotionale und soziale Entwicklung ist Grundlage der Bildung aller Beziehungen und Basis zur Entwicklung sozialer Kompetenzen. Das emotionale Wohlbefinden wird zunehmend gestützt durch die kognitiven Neurowissenschaften mit erfolgreichem Lernen verbunden (vgl. Nind, 2009, S. 64). Wie in allen anderen Bereichen des Lebensqualitätskonzeptes kann davon ausgegangen werden, dass je komplexer und schwerer eine Behinderungsform ist, desto weniger kann über die psychische Verfassung der Menschen ausgesagt werden.

Die Arbeit wird sich im Folgenden auf Grund der wenig vorhandenen Informationen der Einflüsse verschiedener Interventionen, auf die Bereiche des aktivitätsbezogenen und des emotionalen Wohlbefindens konzentrieren. Um die Verfolgung der Fragestellung zu konkretisieren ist daher eine Anpassung notwendig, um auch die Frage nach möglichen Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis beantworten zu können. Die Einschränkung der Fragestellung auf das emotionale und aktivitätsbezogene Wohlbefinden soll beitragen wichtige Fragen im Rahmen des Schulunterrichts von Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen zu klären und zu konkretisieren. Die neue Fragestellung lautet entsprechend wie folgt:

- **Inwiefern wirken sich spezifische Interventionen auf das aktivitätsbezogene und emotionale Wohlbefinden von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung aus?**
- **Welche Schlussfolgerungen zur Verbesserung der Professionalität von Lehrpersonen können für die heilpädagogische Praxis gezogen werden?**

4. Vorgehen - Methodik

In diesem Kapitel wird die systematische Literaturrecherche und die Zusammenstellung des Literaturkorpus beschrieben, sowie eine zusammenfassende Übersicht der gefundenen Studien dargestellt. Eine erste Auseinandersetzung mit der Thematik des subjektiven bzw. emotionalen Wohlbefindens von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen hat gezeigt, dass diese in aktuellen Studien mit Lebensqualitätskonzepten in Verbindung gebracht wurden und ihre Messung und Einordnung darauf beruht. Es wurde in einer anfänglich ersten Suche nach den Begriffen ‚profound intellectual disability‘, ‚Severe multiple disability‘ und den Begriffen ‚well-being‘, ‚mood‘ und ‚subjective well-being‘ gemacht. Die Vielzahl der Treffer bzw. die verschiedenen empirischen Studien streuten weit bzgl. ihres Studienzwecks. Ein Grossteil der Studien befasste sich mit der Messung des subjektiven Wohlbefindens und ihrer Operationalisierung. Zudem fanden sich diverse Studien, welche spezifische Aspekte der Wohn- und Betreuungssituation in verschiedenen Institutionen untersuchte. Darin wurden in Bezug auf das Wohlbefinden u.a. die Interaktion zwischen direkten Bezugspersonen und Bewohnern und Bewohnerinnen, sowie das Angebot an Entwicklungs- und Freizeitangeboten untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt verschiedener Untersuchungen ist die Möglichkeit Selbstbestimmung in Form von Entscheidungen zu treffen und entsprechende Angebote zu erhalten. Damit im Zusammenhang stehen die individualisierte Planung von Freizeitaktivitäten und die Partizipation und Teilhabe am kulturellen Leben. Übergreifend geht hervor, dass die professionelle Unterstützung von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen eine anspruchsvolle und herausfordernde Situation darstellt, klare Perspektiven oft fehlen und allgemein anerkannte Ansichten bzgl. Autonomie, Partizipation und Teilhabe nur schwer zu realisieren sind (vgl. Maes et al., 2007). Hier ist es für Betreuer und Betreuerinnen hilfreich eine Rückmeldung über die Wirksamkeit ihrer Interventionen zu erhalten. Die Studie von Maes et al. (2007) bietet in Form eines Reviews einen Überblick über die empirischen Studien welche die Wirksamkeit von Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen messen.

4.1 Literaturanalyse – Zusammenstellung Literaturkorpus

Die Studien der vorliegenden Arbeit wurden durch eine computergestützte Suche in den bekannten wissenschaftlichen Datenbanken PsychINFO und ERIC anhand von verschiedenen spezifischen Kriterien bzgl. der Zielgruppe der Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, der Thematik und der Fragestellung gefunden.

Das Studiendesign der erwähnten Untersuchung von Maes et al. (2007) wurde übernommen und bezieht sich auf den Zeitraum von 1995 bis 2006. Um diese zu erweitern und aktuelle Studien miteinzu beziehen wurde eine erweiterte Suche für den Zeitraum 2007 bis 2015 in den genannten Datenbanken gemacht. Auf Grund der Variation der Forschungsdesigns der Studien und der verschiedenen Arten von Daten, war für die Studiengruppe von Maes et al. eine statistische Metaanalyse nicht möglich (vgl. Maes et al., 2007). Dementsprechend wurde auch für die erweiterte Suche eine Analyse mittels einer narrativen thematischen Synthese gemacht; diese Form eines Review versucht verschiedene Studien zusammen zu fassen und möglichst ganzheitliche Interpretationen und Schlussfolge-

rungen basierend auf eigenen praktischen Erfahrungen, bestehenden Theorien, Modellen und Konzepten zu ziehen (vgl. Maes et al., 2007). Die Ergebnisse sind dabei eher qualitativ als quantitativ.

Das Studiendesign wurde wie bereits erwähnt von Maes et al. (2007) übernommen. Die folgende Konstruktion von Schlüsselwörtern und Kriterien beruht auf ihrer Untersuchung.

Die ERIC (Education Resource Information Center) Datenbank mit Literatur und Ressourcen zum Thema Bildung und PsycINFO Datenbank der American Psychological Association (APA) mit wissenschaftlichen Abstracts von Journal Artikeln, Buchabschnitten, Büchern und Dissertationen zu Themen der Verhaltensforschung und Psychologie sind weltweit anerkannte wissenschaftliche Datenbanken und repräsentieren im Besonderen den englischsprachigen wissenschaftlichen Raum. Die Studien wurden durch eine computergestützte Literatursuche in den genannten Datenbanken im Oktober 2015 ermittelt. Dabei wurden drei verschiedene Sets von Schlüsselwörtern verwendet. Das erste Set von Wörtern stand in Beziehung zur Zielgruppe. Dafür wurden Begriffe gewählt, welche diese umschreiben und in engem Zusammenhang stehen:

- **‚profound mental retardation‘**
‚profound learning disabilities or difficulties‘
‚profound intellectual disabilities‘
‚multiple disabilities‘
‚high support need‘

Das zweite und dritte Set von Schlüsselwörtern bezieht sich auf die Thematik von Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität.

- **‚support‘**
‚care‘
‚quality of life‘
‚staff‘
‚services‘
- **‚effect*‘**
‚improv*‘
‚change‘

Es wurde die amerikanische sowie die britische Terminologie berücksichtigt und wo nötig, die Singular und Plural Formen. Die Suche wurde eingeschränkt, auf Resultate welche von Experten begutachtet worden sind (peer-reviewed), um den wissenschaftlichen Wert der Studien, die Reliabilität und Seriosität der Daten zu garantieren. Um diese Auswahl weiter einzugrenzen wurden im Weiteren verschiedene Ausschlusskriterien in Bezug auf die Charakteristika der Teilnehmer, sowie der Themen der gefunden Artikel angewendet. Ausgeschlossen wurden alle nicht empirischen Studien (n=13); mitinbegriffen waren Reviews, Artikeldiskussionen, Briefe oder Buchreviews. In Rahmen dieser Arbeit und der definierten Zielgruppe, mussten die Teilnehmer der Studien eine schwere geistige Behinderung und schwere neuromotorische Dysfunktionen in Verbindung mit Sensorischen Störungen und medizinischen Problemen haben. Dabei sollen Studien ausschliesslich auf die Zielgruppe fokussieren oder

die Zielgruppe als Teil einer grösseren Gruppe beinhalten. Im letzteren Fall war eine getrennte Analyse der Daten für die Zielgruppe notwendig. Dabei wurden Studien ausgeschlossen, welche auf eine andere Zielgruppe fokussieren (z.B. Menschen mit geistigen Behinderungen oder mit Autismus Spektumsstörungen). Unter anderem wurden ebenfalls Studien ausgeschlossen, welche auf eine Zielgruppe fokussierte und keine spezifischen Analysen für die Zielgruppe der Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen beinhaltete. Im Weiteren wurden verschiedene Studien auf Grund der Thematik ausgeschlossen, welche nicht im Zusammenhang mit der Effektivität von Interventionen zur Förderung der Lebensqualität stehen. Zusätzlich wurden die Literaturverzeichnisse der ausgewählten Artikel auf weitere Studien hin überprüft.

Für den Zeitraum 1995 bis 2006, sowie 2007 bis 2015 konnten insgesamt 302 Artikel gefunden werden. Der Zeitraum 2007 bis 2015 gab allein 150 Treffer. Rund drei Viertel der Treffer wurde auf Grund des Fokus auf eine andere Zielgruppe ausgeschlossen. Zudem wurden weitere Studien ausgeschlossen, welche eine breitere Zielgruppe angesprochen haben, jedoch keine separate Datenanalyse für die Zielgruppe enthielt. Ein letzter Teil der Studien wurde auf Grund des Studienzwecks ausgeschlossen; darin enthalten waren u.a. Studien zur Schulung von Betreuungspersonen, zur Evaluation der Kommunikation von Bezugspersonen, zur Entwicklung von diagnostischen Instrumenten und diverser Interventionsprogramme zur Reduktion und Behandlung von herausforderndem Verhalten.

Letztendlich wurden zehn Studien gefunden, welche den Kriterien entsprechen und sich in einen der beiden Bereiche emotionales Wohlbefinden und aktivitätsbezogenes Wohlbefinden oder in beide gleichzeitig einordnen lassen; im erweiterten Zeitraum von 2007 bis 2015 fanden sich jedoch keine dieser Studien. Die ausgewählten Studien decken sich mit den Studien von Maes et al. (2007).

Auf den folgenden Seiten findet sich eine Tabellenübersicht der Studien. Die Tabelle gliedert sich nach Angaben zu den Autoren, den Teilnehmern der Studie, dem Studienzweck, dem Design und der Evaluationsmethode sowie der gewählten Form der Intervention. Im Weiteren unterteilt sich Tabelle in zwei Kerndomänen des Lebensqualitätskonzeptes – emotionales Wohlbefinden und aktivitätsbezogenes Wohlbefinden.

4.2 Übersicht der Studien

Studien zur Effektivität von Strategien und Interventionen zur Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens					
Autor, Jahr, Titel	Teilnehmer	Studienzweck	Design und Evaluationsmethode	Intervention	
Favell, Realon, und Sutton, 1996 (erste Phase)	20 nicht ambulante Teilnehmer mit einer schweren und mehrfachen Behinderung	Evaluation des Effektes des ‚Positive Environment Program‘ PEP in Bezug auf Hinweise von Zufriedenheit und Unzufriedenheit	AB-Design Direkte Beobachtung des Ausdrucks von positiven und negativen Emotionen (2x45 Min) 15-Sek. partielle Intervall Aufnahmen	Positive Environment Program beinhaltet: - Personal stellt Freizeitmateriale verfügbar/zugänglich - häufiges interagieren mit den Klienten - Aufmerksamkeit auf alle Klienten gleichmässig verteilt	
Favell et al., 1996 (zweite Phase)	1 nicht ambulanter Teilnehmer mit einer schweren und mehrfachen Behinderung	Evaluation des Effektes von sozialer Interaktion in Bezug auf Hinweise von Zufriedenheit und Unzufriedenheit	ABA-Design Direkte Beobachtung des Ausdrucks von positiven und negativen Emotionen	30 ein-Minuten Intervalle von alltäglicher Konversation zwischen Klient und Personal	
Green und Reid, 1996	3 nicht ambulante Teilnehmer mit einer schweren und mehrfachen Behinderung	Evaluation des ‚Fun Time Program‘ in Bezug auf Hinweise von Zufriedenheit und Unzufriedenheit	AB-design ‚Follow-up‘ nach 22-24 Wochen Direkte Beobachtung des Ausdrucks von positiven und negativen Emotionen 10-Sekunden partielle Intervall Aufnahmen, während 10-Minuten Sitzungen	- Präsentation von bevorzugten Gegenständen oder Aktivitäten - Soziale Interaktion - geplantes Angebot von Stimuli (Anfang und Ende)	

Autor, Jahr, Titel	Teilnehmer	Studienzweck	Design und Evaluationsmethode	Intervention
Ivancic, Barrett, Simonow, und Kimberley, 1997	7 nicht ambulante Teilnehmer mit schwerer und mehrfacher Behinderung	Evaluation des ‚Fun Time Program‘ in Bezug auf Hinweise von Zufriedenheit und Unzufriedenheit	ABAB-Design in zwei Subgruppen Direkte Beobachtung des Ausdrucks von positiven und negativen Emotionen 10-Sekunden partielle Intervall Aufnahmen, während 10-Minuten Sitzungen	Replikation der Studie Green und Reid, 1996
Green, Gardener und Reid, 1997	<ul style="list-style-type: none"> - 3 nicht ambulante Teilnehmer mit schwerer und mehrfacher Behinderung - 28-41 Jahre - Tagespflege 	Evaluation des relativen Effektes von systematisch bewerteten bevorzugten Stimuli im Vergleich zu von Personal ausgewählten bevorzugten Stimuli	Alternierendes Design mit 4 Bedingungen - Standard Klassenzimmer vorgehen - Systematisch erfasste präferierte Stimuli - Vom Personal als präferierte Stimuli ausgewählt - Kombination	Replikation der Studie Green und Reid, 1996
Davis, Young, Cherry, Daham und Renfeldt, 2004	<ul style="list-style-type: none"> - 3 nicht ambulante Teilnehmer mit schwerer und mehrfacher Behinderung - 31-45 Jahre 	Vergleicht den Effekt der Präsentation von präferierten Objekten und Interaktion und der ausschliesslichen Angebot von Interaktion	Vergleich der 3 Bedingungen: -Standard Klassenzimmer Programm -Soziale Interaktion allein -Soziale Interaktion und bevorzugte Objekte Direkte Beobachtung des Ausdrucks von positiven und negativen Emotionen 10-Sekunden partielle Intervall Aufnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - an 3 bis 5 Tagen pro Woche für jedes Individuum der Gruppe - Eine 10-Minuten Sitzung pro Tag

Studien über Effektivität von Strategien und Interventionen zur Verbesserung des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens

Autor, Jahr, Titel	Teilnehmer	Studienzweck	Design und Evaluationsmethode	Intervention
<p>Mitchell und Van der Gaag, 2002</p>	<p>2 Teilnehmer mit schwerer und mehrfacher Behinderung</p>	<p>Evaluation des Effektes einer multi-sensorischen Intervention in Bezug auf die Interaktion und Partizipation</p>	<p>-pro Durchführung 2x 10 Min. mit ON und 10 Min. Alltagsaktivitäten -Beobachtung während der ersten und vierten Durchführung mit ON und am Ende der Woche 8. -Kurzaufnahmen während 10x 20 Sek. -Beobachtungsscheckliste um den Grad an Partizipation festzuhalten -halbstrukturiertes Interview mit Bezugspersonen</p>	<p>Odyssey Now (ON) Programm: - verschiedene interaktive Aktivitäten - Verwendung einer Reihe von multi-sensorischen Techniken</p>
<p>Blaskamp, de Geeter, Huijsmans und Smit, 2003</p>	<p>19 Teilnehmer mit schwerer und mehrfacher Behinderung -18-41 Jahre (M=28) -5 Einrichtungen</p>	<p>Evaluation des Effektes von multi-sensorischen Umgebungen (Snoezelraum) in Bezug auf die Aktivität</p>	<p>Zwei Beobachtungen beim Snoezelen, eine Beobachtung der Kontrollgruppe (reguläre Beschäftigung) Kurzaufnahmen alle 30 Sek. während 3 Beobachtungssequenzen von 30 Min. Kodierung von 5 Stufen von Aufmerksamkeit und Beteiligung, sowie Kontextvariablen (Einsatz von angebotenerem Material)</p>	<p>- mindestens 1x pro Woche Snoezelen - „aktiv sein“ war das Ziel des Snoezelen</p>

Autor, Jahr, Titel	Teilnehmer	Studienzweck	Design und Evaluationsmethode	Intervention
Realon, Bligen, La Force, Haisel und Goldman, 2002	11 Personen Unterstützungspersonal in der Arbeit mit 19 nicht ambulanten Klienten mit schwerer und mehrfacher Behinderung welche in Wohnheimen leben	Evaluation des Effektes des Positive Environment Program (PEP) auf das Verhalten von Personal und Bewohnern	Evaluation 6 Monate vor dem Training und 20 und 28 Monate nach dem Training Direkte Beobachtung des Verhalten von Bewohner und Personal und Kontextvariablen 15 Sek. partielle Intervall Aufnahmen während 5 Min. Beobachtungen unstrukturierter alltägliche Situationen	PEP Training bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Trainingskurs - Trainingsblöcke während über zwei Wochen mit individuellem verbalem Feedback - unverbindliches monatliches Monitoring des Personals
Van der Putten, Vlaskamp, Reynders und Nakken, 2005	44 Kinder mit schwerer und mehrfacher Behinderung -2-16 Jahre (M=9.3J) -7 Sonderschulen	Evaluation des Effektes von MOVE; funktionelle Bewegungsaktivitäten in Bezug auf die selbständige Verrichtung von Bewegungsabläufen	Untersuchungsgruppe (n=32) Kontrollgruppe (n=12) Auswahl der TeilnehmerInnen -Pre-Post-Test Verfahren (vor der Implementierung des MOVE und 12 Monate danach) Top Down Motor Milestone Test wurde zur Evaluation verwendet	MOVE (Mobility Opportunities via Education) Curriculum: Training funktioneller Bewegungsabläufe integriert in den Alltag

5. Datenauswertung und Ergebnisse

In einem ersten Teil der Auswertung und der Darstellung der Ergebnisse werden die verschiedenen Interventionsformen, die in den Studien zur Verbesserung des emotionalen und des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens angewendet wurden dargestellt und beschrieben. Diese Beschreibungen dienen der Orientierung und dem Verständnis der einzelnen Studien. In einem zweiten und dritten Teil werden die Studien und ihre Ergebnisse dargestellt und die effektiven Einflüsse der Interventionen auf das emotionale und das aktivitätsbezogene Wohlbefinden ausgeführt.

5.1 Interventionsformen in den ausgewählten internationalen Studien

Die folgenden Programme und Konzepte beinhalten Interventionen zur Verbesserung des emotionalen und des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens. Einerseits sind darunter etablierte und weitverbreitete Konzepte wie das z.B. Snoezelen oder MOVE, andererseits beinhaltet es auch speziell zu Studienzwecken entwickelte Programme welche zur Evaluierung der Effektivität von einzelnen Interventionen dienen. Die Beschreibungen dienen dem Verständnis und der Orientierung entlang der untersuchten Studien.

5.1.1 Positive Environment Program (PEP)

Das Positive Environment Program (PEP) ist ein Schulungsprogramm für Betreuungspersonal in Wohnstätten für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Die zentrale Idee des Programmes ist es den Wohnraum und das soziale Umfeld der Zielgruppe möglichst anregend zu gestalten. Die Gestaltung des Wohnraumes von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen gehört mit zu den entscheidenden Aspekten in der Dienstleistung dieser Menschen und steht in engem Zusammenhang mit ihrem Verhalten. „Given an environment that is enriched with frequent positive interactions and appropriate leisure materials and activities, it is anticipated that individuals would be content and display socially appropriate behaviors“ (Realon et al., 2002, S. 2). Hinter der Idee des Positive Environment Program (PEP) steht also in erster Linie die Gewährleistung eines hohen qualitativen Standards in der Gestaltung des Wohnraums und der sozialen Interaktion, wobei im Weiteren darauf hingewiesen wird (vgl. Realon et al., 2002, S. 2), dass diese Aspekte das Verhalten der Bewohner und der Bewohnerinnen positiv beeinflusst und herausforderndes, sozial unangepasstes Verhalten reduzieren kann. Die Verantwortung für die Gestaltung und das Aufrechterhalten solcher qualitativ hoher Standards von Wohnstätten liegt zum grössten Teil bei den direkten Bezugspersonen.

5.1.2 Fun Time Program (FTP)

Green und Reid (vgl. 1996) entwickelten zu Studienzwecken das Fun Time Program (FTP). Darin werden Schülern und Schülerinnen mit schweren und mehrfachen Behinderungen Angebote bevorzugter Gegenstände oder Aktivitäten in Verbindung mit sozialer Interaktion gemacht, mit dem Ziel das emotionale Wohlbefinden zu verbessern. Das Programm beinhaltet drei Interventionsformen: eine erste besteht darin, den Schülern und Schülerinnen beliebte Gegenstände und Aktivitäten über einen

Zeitraum von einigen Minuten anzubieten. Eine zweite Intervention besteht darin, dass Bezugspersonen den Schüler oder die Schülerin in eine unterhaltsame Interaktion einbezieht. Als dritte Intervention wird der Schülerin oder dem Schüler ein Gegenstände angeboten und bei Anzeichen der Unzufriedenheit oder nach einer bestimmten Zeit in der keine Anzeichen für emotionales Wohlbefinden auftreten wieder entzogen. Im Rahmen von vier Studien (Green & Reid (1996), Green, Gardener & Reid (1997), Ivancic, Barrett, Simonov & Kimberley, (1997), Davis, Young, Cherry, Dahman & Rehfeldt, (2004), welche in den Kapiteln 5.2.3-5.2.6 genauer beschrieben sind, wird das FTP mit teils unterschiedlichen Settings angewendet.

5.1.3 Odyssey Now (ON)

Odyssey Now (ON) ist die Inszenierung der Geschichte von Odysseus (Homer) anhand von verschiedenen interaktiven Spielen begleitet von Musik und Bildern. ON wurde von Nicola Grove und Keith Park (1996) erarbeitet, um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen in den Unterricht einzubeziehen und ihnen Bildung zu vermitteln. Im Sinne einer Elementarisierung von Inhalten (vgl. Kapitel 2.3.2) sollen den Menschen so Geschichten, Theaterstücke und Gedichte nähergebracht werden können. Das ON basiert auf einer Reihe von interaktiven Aktivitäten in Bezug zur Geschichte des Odysseus. Schüler und Schülerinnen kommen so über ein Angebot multisensorischer Aktivitäten in Kontakt mit Kunst, Musik und Literatur. Ein Beispiel einer solchen Aktivität des ON beinhaltet die Reise Odysseus auf einem Boot. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sitzen in zwei parallelen Reihen zueinander. Der Bootskapitän sitzt vorne und gibt Anweisungen. Die Gruppe neigt sich gemeinsam vor und zurück bis der Kapitän ‚Stopp‘ ruft. Diese Übung ist begleitet von Musik und Bildern dient dem erleben intentionaler Bewegungen, Gemeinschaftsempfinden, Interaktion, physischer Koordination und der Reaktion auf eine verbale Aufforderung.

ON verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele. Erstens soll das Programm die Interaktion zwischen den Schülern und Schülerinnen und ihren Bezugspersonen, durch eine Reihe von Spielen, welche eingebettet sind in die Geschichte Odyssee verbessern. Zweitens soll es den Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen unterstützt durch ihre direkten Bezugspersonen positive Lebenserfahrungen ermöglichen. Das Buch von Grove und Park (1996) enthält u.a. verschiedenen Aktivitäten zu den einzelnen Kapiteln der Geschichte, ein Kommunikationskonzept, eine Anleitung zur mehr-sinnlichen Präsentation der Inhalte sowie Vorschlägen zur systematischen Unterstützung der Entwicklung der Kommunikation bzw. Interaktion während des Unterrichts.

5.1.4 Multi Sensory Environments (MSE)

Ein Multi Sensory Environment (MSE) ist eine konstruierte Umgebung zur Anregung der verschiedenen Sinne durch u.a. Licht, Musik, taktile Angebote und Gerüche. In Europa wird synonym das Wort Snoezelen verwendet. Snoezelen bzw. MSE fand erstmals in Holland in den 80er Jahren seine Anwendung. Typischerweise werden heute in Europa einzelne Räume mit diversen Geräten und Objekten wie z.B. Kugelbädern, Wassersäulen, Lichterketten, verschiedenen Liege- und Sitzmöglichkeiten und Musikanlagen ausgestattet. Dieser Snoezel-Raum wird dabei üblicherweise für eine Gruppe von Leuten als Freizeitaktivität angeboten; dies meist zu einem festen Zeitpunkt in der Woche.

Paul Pagliano (1999, S.11) versucht Multisensory Environments in seinem gleichnamigen Buch in einer Umschreibung zu definieren: „In essence the new MSE is a dedicated space or room for relaxation and/or work, where stimulation can be controlled, manipulated, intensified, reduced, presented in isolation or combination, packaged for active or passive interaction, and temporally matched to fit the perceived motivation, interests, leisure, relaxation, therapeutic and/or educational needs of the user. It can take a variety of physical, psychological and sociological forms.“ Eine weitere Definition von Snoezelen findet sich auf der Homepage der deutschen Snoezelen-Stiftung (2016): „Snoezelen ist eine ausgewogen gestaltete Räumlichkeit, in der durch harmonisch aufeinander abgestimmte multisensorische Reize Wohlbefinden und Selbstregulationsprozesse bei den Anwesenden ausgelöst werden. Durch die speziell auf die Nutzer hin orientierte Raumgestaltung werden sowohl therapeutische und pädagogische Interventionen als auch die Beziehung zwischen Anleiter und Nutzer gefördert.“ MSE wurden in erster Linie für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen entwickelt und finden auch vorwiegend in sonderpädagogischen Schulen und Wohnstätten ihre Anwendung. Die MSE sind ursprünglich als Möglichkeit zur Freizeitgestaltung entstanden, wurden in den letzten Jahren jedoch auch auf andere Adressatenkreise ausgedehnt. Einrichtungen welche über Snoezelen-Möglichkeiten verfügen, verbinden mit dem Einsatz ganz unterschiedliche Ziele und finden in Zusammenhang mit medizinischen Therapien und Bereichen der schulischen Förderung entsprechend auch unterschiedliche Verwendungen.

5.1.5 Mobility Opportunities Via Education (MOVE)

Mobility Opportunities Via Education (MOVE) ist ein Mobilitätstraining für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Vordergründiges Ziel von MOVE ist es, körperbehinderten Menschen, die nicht selbstständig sitzen, stehen oder gehen können, zu grösstmöglicher Mobilität zu verhelfen (vgl. move-austria.com, 2016). Durch strukturiertes Training werden funktionelle Bewegungen unterrichtet, welche ein Mensch mit Behinderung umsetzen kann. Die Bewegungen orientieren sich an den Bedürfnissen der betroffenen Personen und sollen dazu beitragen die Partizipation und Teilhabe zu verbessern. Zu diesen täglichen Bewegungen gehören u.a. Transfers aus dem Bett, den Schulweg selber gehen oder selbständiges Sitzen bei den Bereichen der Selbstversorgung. Das Konzept umfasst ein Curriculum verschiedener Aktivitäten, welche im Hinblick auf ein möglichst hohe Selbständigkeit hinzielen. Im Weiteren beinhaltet das Konzept konkrete Instruktionen um Menschen beim Sitzen, Stehen, Gehen und Transfers zu unterstützen. MOVE setzt an den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an und wird ins tägliche Leben integriert und interdisziplinär von allen Fachpersonen diesbezüglich auch unterstützt wird. Das MOVE Konzept findet in den USA, Asien und Europa eine grosse Verbreitung.

5.2 Einflüsse auf das emotionale Wohlbefinden

In diesem Kapitel werden die ausgewählten Studien vorgestellt, welche die Effektivität von Interventionen zur Verbesserung des emotionalen bzw. des subjektiven Wohlbefindens untersuchen. Die Studien werden mit ihrem Hintergrund, methodischen Aufbau und den wesentlichen Ergebnissen zusammengefasst dargestellt.

5.2.1 Studie von Favell, Realon und Sutton, 1996

Favell, Realon und Sutton (1996) haben vier Teilstudien zur Messung und Verbesserung von emotionalen Wohlbefinden durchgeführt. Alle vier Untersuchungen wurden in zwei Betreuungsinstitutionen durchgeführt. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studien haben schwere und mehrfache Behinderungen. Eine erste Studie zielte darauf hin, Zufriedenheit von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen zuverlässig zu erfassen, um die Effektivität von Interventionen zur Verbesserung der Zufriedenheit objektiv messen zu können.

In der ersten Teilstudie wurde die Reliabilität und Validität von positiven Gesichtsausdrücken (z.B. Lachen oder Lächeln) als Indikator von Zufriedenheit gemessen. Dazu wurden auf der Basis von Videoaufnahmen die Einschätzung von Zufriedenheit anhand einer fünf Punkte Skala mit den erfassten Veränderungen der Gesichtsausdrücke verglichen und ausgewertet. Die Resultate zeigen, dass Gesichtsausdrücke verlässlich Auskunft über die Zufriedenheit geben und entsprechend erfasst werden können. Auf Grund einer zweiten Einzelfallstudie, wurde ein ‚happiness-index‘ entwickelt, welcher die negative und positive Bewertung von Emotionen beinhaltet. Der Index basiert auf einer zeitlich prozentualen Verteilung der Phase in der negative bzw. positive Emotionen in Relation zu ihrer Häufigkeit gezeigt werden. Entsprechend wird festgehalten wie oft und wie lange Anzeichen des positiven oder negativen emotionalen Empfindens gezeigt werden.

In den folgenden Teilstudien wurde der ‚happiness-index‘ verwendet um in einer ersten Phase das Positive Environment Program (PEP) (vgl. 5.1.1) und in einer zweiten Phase das Angebot alltäglicher Interaktion zu evaluieren.

Erste Phase

Die dritte Teilstudie von Favell et al. (1996) evaluiert die Auswirkungen des Positive Environment Program auf das emotionale Wohlbefinden einer Studiengruppe von 20 Personen der beiden Betreuungsinstitutionen. Vor der Einführung des Programms wurden für jede Person während drei Wochen im Verlauf eines jeden Tages verschiedene Beobachtungen gemacht, welche als Grundlage zur Bewertung des ‚happiness-index‘ (baseline) dienten. Nach Einführung des Programms, welches vor allem aus der Verstärkung der sozialen Interaktion, dem Bereitstellen von Freizeitmaterial und der entsprechenden Zuwendung und Aufmerksamkeit durch direkte Bezugspersonen bestand, wurden weiteren Beobachtungen im Rahmen von 15 Stunden durchgeführt.

Durch die Auswertung der Daten resultierte eine durchschnittliche, signifikant höhere Bewertung des ‚happiness-index‘. Zudem korrelierte das PEP mit einem höheren ‚happiness-index‘ Maximum und einem tieferen Minimum, vor bzw. nach der Einführung. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben während des PEP entsprechend mehr Anzeichen der Zufriedenheit und weniger Anzeichen der Unzu-

friedenheit gezeigt. Die Resultate zeigen eine grosse Streuung bzgl. der individuellen emotionalen Befindlichkeit der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Zweite Phase

In der vierten Teilstudie von Favell et al. (1996) wurde eine weitere Einzelfallstudie eines 30-jährigen Mannes gemacht. Sie evaluiert die Auswirkungen interpersoneller Interaktion und versucht aufzuzeigen, wie der ‚happiness-index‘ emotionales Wohlbefinden und dessen Veränderungen messen kann und interpersonelle Interaktion (als Intervention) bewerten kann.

Drei Bezugspersonen haben dazu abwechselnd versucht mit dem Mann in kurzen Intervallen über alltägliche Dinge zu sprechen und mit dem Mann in interpersonelle Interaktion zu treten. Videoaufnahmen wurden während insgesamt 40 Minuten wie folgt gemacht:

5 Minuten ohne Interaktion, gefolgt von 1 Minuten-Intervallen Interaktion während 30 Minuten. Während dieser Zeit haben die drei Bezugspersonen sich in diesen Abständen von 1 Minute abgewechselt. Anschliessend an die Interaktionsphase wurde erneut 5 Minuten ohne Interaktion gefilmt. Das Videomaterial wurde anschliessend von zwei unabhängigen Beobachtern gesichtet und Lachen und Lächeln des Mannes in 6 Sekunden Intervallen protokolliert.

Die Bezugspersonen hatten unterschiedliche Beziehungen zueinander; eine Bezugsperson kannte den Mann mehrere Jahre, eine zweite Person hat mit dem Mann weniger als ein Dutzend mal interagiert und eine dritte Person hatte den Mann zuvor nie getroffen.

Die Auswertung der Daten zeigte einen ‚happiness-index‘ von durchschnittlich 12% für die beiden Sequenzen ohne Interaktionsangebot und 79% für die Phase der Interaktion mit den drei Bezugspersonen. Zudem korrespondierte das emotionale Wohlbefinden mit der Vertrautheit (Länge der Beziehung) mit der Bezugsperson; der Mann zeigte deutlich höhere Werte auf dem ‚happiness-index‘ bei der bekannten und vertrauten Person.

5.2.2 Studie von Green und Reid (1996)

Die Studie von Green und Reid (1996) gehört zu einer Reihe von Studien (zu welcher auch weitere drei Studien, vgl. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 gehören), welche untersucht in welchem Ausmass Angebote bevorzugter Gegenstände oder Aktivitäten in Verbindung mit sozialer Interaktion, das emotionale Wohlbefinden von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung verbessert.

Die Studie umfasste zwei Untersuchungen und versuchte eine Operationalisierung, Messung und Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens zu bezwecken. Das Ziel der Untersuchungen war es, emotionale Zufriedenheit zu definieren, verlässlich beobachten zu können, die Indikatoren zu validieren und zu ermitteln ob die Zufriedenheit verbessert werden kann. Die Untersuchungen fanden in einem Schulzimmer für Erwachsenenbildung statt. Die Personen mit schweren und mehrfachen Behinderungen waren zwischen 18 und 41 Jahren alt. Emotionales Wohlbefinden bzw. Zufriedenheit wurden als Formen von Mimik oder Laute definiert, welcher typischerweise bei Menschen ohne Behinderung als Indikator für Freude bezeichnet werden. Dazu gehört Lächeln, Lachen oder Jauchzer während des Lachens. Unzufriedenheit und Traurigkeit wurden entsprechend definiert mit Formen von Mimik oder Lauten wie Stirnrunzeln, Grimassen schneiden, Weinen und Ausrufen.

Eine erste Untersuchung versuchte die verlässliche Beobachtung und Validierung der definierten Indikatoren für emotionales Wohlbefinden zu ermitteln. Dazu wurden anhand von Videoaufzeichnungen

verschiedene Situationen mit der Präsentation von beliebten und unbeliebten Gegenständen gemacht. Die Resultate bestätigen eine konvergente Validierung der definierten Indikatoren für Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Auf dieser Grundlage konnte eine zweite Untersuchung durchgeführt werden, in die demonstrieren sollte, dass Indikatoren von Zufriedenheit systematisch erhöht bzw. das emotionale Wohlbefinden verbessert werden kann. Dazu wurde das in Kap. 5.2.3 beschriebene Fun Time Program (FTP) mit drei von sechs Personen mit schweren und mehrfachen Behinderungen durchgeführt. Basierend auf einem Beobachtungssystem wurden direkte Beobachtungen des Ausdrucks von positiven und negativen Emotionen während 10 Sekunden Partiell-Intervallen gemacht. Jeder dieser 10 Sekunden Intervalle direkter Beobachtung wurde unterbrochen von 5 Sekunden Videoaufnahme. Diese Beobachtungssequenzen (direkte Beobachtung und Videoaufnahme) dauerten jeweils 10-Minuten. Den Beobachtern wurden spezifische Instruktionen gegeben, wie Beobachtungen bzgl. des Ausdrucks von emotionalem Befinden zu protokollieren sind. Zur Durchführung des FTP wurden vorgängig für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin einzelne Stimuli (Gegenstände, Aktivitäten) bestimmt, welche sie durchgehend suchten oder vermieden. Diese Auswahl beliebtester Aktivitäten und Gegenständen basierte auf Grund einer systematischen Erfassung.

Die zweite Untersuchung startete mit Beobachtungen während einer normalen Klassensituation, gefolgt vom Fun Time Program. Während der normalen Klassensituation wurde abwechslungsweise während rund 10 Minuten in einer Einzelsituation mit der Schülerin oder den Schülern gearbeitet. Darauf folgte das Fun Time Program, welches aus drei Teilen bestand. Im ersten Teil des FTP wurden den Schülerinnen und Schülern in Abständen von 1 bis 3 Minuten ihr zuvor bestimmter Lieblingsgegenstand oder die Lieblingsaktivität angeboten. In einem zweiten Teil interagierten die Assistenten mit den Schülerinnen und Schülern in der Weise, von welcher sie annahmen würde ihnen am meisten Freude bereiten. Dies jeweils auch in Abständen von 1 bis 3 Minuten während einer gesamten Sitzungszeit von 10 Minuten. In einem dritten Teil der Intervention wurden den Schülerinnen oder dem Schüler Gegenstände oder Formen der Interaktion angeboten. Die Bezugspersonen wurden vorgängig instruiert, bei Anzeichen der Unzufriedenheit oder nach einer Minute in der keine Anzeichen für emotionales Wohlbefinden auftreten, den Gegenstand wieder zu entziehen bzw. die Interaktion abbrechen. Die Bezugspersonen wurden nach den Beobachtungssequenzen dazu angehalten das FTP weiterhin regelmässig im Unterricht durchzuführen. Ein Folgeexperiment wurde nach 22 Wochen unter den gleichen Bedingungen durchgeführt.

Für die Schülerin als auch für die beiden Schüler konnte im Vergleich zur normalen Klassensituation vermehrt Anzeichen von emotionalem Wohlbefinden festgestellt werden. Die Bezugspersonen konnten entsprechend Anzeichen für emotionales Wohlbefinden effektiv steigern. Die Werte für die beobachtete Zufriedenheit stiegen bei jeder der drei Angebote des FTP, für die Schülerin als auch die drei Schüler. Die Folgebeobachtungen nach 22 Wochen bestätigten diese vermehrten Anzeichen. Resultate weisen darauf hin, dass bei längerer Anwendung des FTP entsprechend auch höhere Werte bei den Anzeichen für emotionales Wohlbefinden festgestellt werden können. Dies könnte darauf zurück zu führen sein, dass die Bezugspersonen durch die wiederholte Ausführung, geübter in der Präsentation der einzelnen Teile des FTP wurden. Bei Anzeichen für Unzufriedenheit konnten keine regelmässigen Veränderungen festgestellt werden.

5.2.3 Studie von Ivancic, Barrett, Simonow und Kimberley (1997)

Die Studie von Ivancic, Barrett, Simonow und Kimberley (1997) ist eine Replikation der im vorgängigen Kapitel vorgestellten Studie von Green und Reid (1996). Ein erstes Ziel der Studie war es, die festgestellte Möglichkeit zur Steigerung der Anzeichen für emotionales Wohlbefinden bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen zu steigern. Im Weiteren wurde versucht, die Zielgruppe des FTP genauer zu umschreiben; dabei sollen festgestellt werden, für welche Gruppe von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen das Programm mehr oder weniger geeignet ist. Im Unterschied zur Studie von Green und Reid (1996) haben Ivancic et al. entsprechend keine vorgängige systematische Erfassung der beliebtesten Aktivitäten oder Gegenständen gemacht, sondern hierzu die engsten Bezugspersonen befragt. Die ausgewählten Bewohnerinnen und Bewohner mit schweren und mehrfachen Behinderungen zweier Wohnstätten wurden in zwei Untergruppen unterteilt. Eine Untergruppe ‚movement group‘ mit vier Bewohnerinnen und Bewohnern und eine Untergruppe ‚minimal movement group‘ mit drei Bewohnerinnen und Bewohnern. Diese Unterscheidung wurde gemacht, weil Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, welche sich kaum bewegen und Äussern, womöglich weniger von einem solchen Programm profitieren und das FTP entsprechend auch weniger effektiv ist. Dazu wurde eine Evaluation der Bewegungs- und Äusserungsmuster der beiden Untergruppen gemacht. Auf Grund der erheblichen Unterschiede bzgl. ihrer Bewegungs- und Äusserungsmöglichkeiten können diese beiden Gruppen nicht miteinander verglichen werden.

Anzeichen für Wohlbefinden und Unzufriedenheit wurden entsprechend der Definition der Studie von Green und Reid (1996) (vgl. 5.2.3) verwendet. Die Studie wurde in einem ABAB-Design entsprechend der Beobachtungssequenzen von Green und Reid (1996) durchgeführt (vgl. 5.2.3). Entsprechend wurden Beobachtungen einer Sequenz normaler Freizeitaktivitäten (Fernsehen oder Wahrnehmungsmaterial) gefolgt von einer Sequenz Fun Time Program gemacht.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der ‚movement group‘ konnte im Vergleich zu normalen Freizeitaktivitäten deutlich vermehrte Anzeichen von emotionalem Wohlbefinden festgestellt werden. In der ‚minimal movement group‘ konnten hingegen überhaupt keine Veränderungen erfasst werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass trotz der Auswahl der beliebtesten Aktivitäten und Gegenstände durch die vertrauten Bezugspersonen, der gleiche Effekt wie bei der Studie von Green und Reid (1996) festgestellt werden konnte.

5.2.4 Studie von Green, Gardener und Reid (1997)

Die Studie von Green, Gardener und Reid (1997) ist eine Replikation der Studie von Green und Reid (1996). Spezifisches Ziel der Studie war es zuvor systematisch evaluierte Aktivitäten und Gegenstände mit entsprechenden Aktivitäten und Gegenstände, welche von vertrauten Bezugspersonen ausgewählt wurden, zu vergleichen und ihre Effektivität anhand des Fun Time Programs zu überprüfen.

Die Untersuchungen fanden an einer Tagesbetreuungstätte für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, in Klassenzimmern von sechs bis sieben Schülern und Schülerinnen statt. Die Schülerinnen und Schüler werden jeweils von einer Lehrperson und zwei Schulassistentinnen unterstützt. Zwei Schüler und eine Schülerin (jeweils von einer anderen Klasse) nahmen an der Untersuchung teil. Die drei Personen wurden ausgewählt, weil sie zum einen eine hohe Präferenz für be-

stimmte Aktivitäten und Gegenstände zeigten und zum anderen nicht bereits an einer vorhergehenden Studie teilgenommen haben.

Um die Aktivitäten und Gegenstände systematisch zu erfassen wurden den Schülern und der Schülerin mindestens 12 Aktivitäten und Gegenstände in einer Reihe von Versuchen präsentiert. Davon wurden diejenigen ausgewählt, welche bei Schülern und der Schülerin am meisten Anzeichen Interesse auslösten; es wurde festgehalten, wie oft sie sich dem Gegenstand oder der Aktivitäten genähert haben. Zudem wurden alle Bezugspersonen der Klasse nach den bevorzugten Gegenständen und Aktivitäten befragt. Auffallend war bei dieser Gesamtauswahl, dass alle Gegenstände und Aktivitäten welche von den Bezugspersonen ausgewählt wurden, sich von den systematisch erfassten unterscheiden haben.

Die Studie wurde entsprechend der Beobachtungssequenzen im Rahmen des FTP von Green und Reid (1996) durchgeführt (vgl. 5.2.3). Das Studiendesign bestand aus alternierenden Beobachtungssequenzen der drei Personen während einer Sequenz üblichen Unterrichts, gefolgt von einer Sequenz FTP. Dabei wechselten sich die systematisch erfassten Aktivitäten und Gegenstände, mit denen der von den direkten Bezugspersonen ausgewählten ab.

Die Ergebnisse bestätigen die vorgängige Studie (vgl., Green und Reid, 1996) und zeigen, dass das FTP zu erhöhten Anzeichen von emotionalen Wohlbefinden führt. Ein Vergleich der Anzeichen der beiden unterschiedlichen Bedingungen (systematisch erfasste und von Bezugspersonen ausgewählte Gegenstände und Aktivitäten), weist darauf hin, dass zwei der drei Personen höhere Anzeichen für emotionales Wohlbefinden aufwiesen, wenn ihnen die systematisch erfassten Aktivitäten und Gegenständen angeboten wurden.

5.2.5 Studie von Davis, Young, Cherry, Dahman und Rehfeldt (2004)

Die Studie von Davis, Young, Cherry, Dahman und Rehfeldt (vgl. 2004) untersucht den Effekt der Präsentation von präferierten Objekten verbunden mit Interaktion und den von ausschliesslicher Interaktion (ohne Gegenstand) auf das emotionale Wohlbefinden. Dazu wurde eine Untersuchung mit drei erwachsenen Personen (31, 32, 45 Jahre alt) mit schwerer und mehrfacher Behinderung in der Schule einer Reha-Klinik durchgeführt.

Vorgängig zur Studie wurden die präferierten Gegenstände gemäss der Studie von Green et al. (1997) bestimmt. Den drei Personen wurden wenigstens 12 Gegenstände in einer Reihe von Versuchen präsentiert. Von diesen wurden anschliessend diejenigen ausgewählt, bei welchen die Versuchspersonen am meisten Anzeichen von Interesse zur Auseinandersetzung zeigten.

An 3 bis 5 Tagen pro Woche wurde mit jeder Person, jeweils eine 10-Minuten Sitzung durchgeführt. Das Studiendesign bestand aus drei verschiedenen Beobachtungssequenzen bzw. -bedingungen. Während einer ersten Sequenz wurden den Personen jeweils Aktivitäten oder Gegenstände gemäss dem üblichen Unterricht angeboten. Dabei haben die Bezugspersonen den zwei Teilnehmern und der Teilnehmerin jeweils Gegenstände im Rahmen ihrer Förderplanung angeboten. In einer zweiten Beobachtungssequenz hat eine Bezugsperson während der 10-Minuten Sitzung versucht Kontakt aufzunehmen und ihr interpersonelle Interaktion angeboten. Dabei sollte in einer positiven, animierenden Weise über verschiedene Themen mit den Personen gesprochen werden, ohne zusätzlich irgendwelche Gegenstände anzubieten. In einer dritten Beobachtungssequenz wurde den Personen während den 10 Minuten jeweils 2.5 Minuten lang ein bevorzugter Gegenstand in zufälliger Reihenfolge prä-

sentiert. Falls die Person Anzeichen für Unzufriedenheit zeigte, wurde ihr während der nächsten 2.5 Minuten ein anderer Gegenstand gezeigt. Die Bezugspersonen wurden vorgängig instruiert, nach drei Intervallen von 2.5 Minuten in der keine Anzeichen für emotionales Wohlbefinden oder Unzufriedenheit auftritt, den Gegenstand zu wechseln. Es wurden direkte Beobachtungen des Ausdrucks von positiven und negativen Emotionen gemäss der Definition von Green und Reid (vgl. 1996) in 10-Sekunden Partiiell-Intervallen gemacht.

Die Ergebnisse zeigen für alle drei Personen erheblich höhere Werte der Anzeichen von emotionalem Wohlbefinden während der Sequenzen ausschliesslicher Interaktion sowie der Sequenzen von Interaktion in Verbindung mit Gegenständen. Zudem wurden höhere Werte für die Anzeichen in der letzteren Situation gemessen. Die Resultate stützen somit die Ergebnisse der Studie von Green und Reid (vgl. 1996) und zeigen, dass emotionales Wohlbefinden durch die Präsentation von präferierten Gegenständen verbunden mit sozialer Interaktion gesteigert werden kann.

5.3 Einflüsse auf das aktivitätsbezogene Wohlbefinden

In diesem Kapitel werden Studien vorgestellt, welche die Effektivität von Interventionen zur Verbesserung des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens untersuchen. Die Studien werden mit Fokus auf ihren Hintergrund, den methodischen Aufbau und die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst.

5.3.1 Studie von Mitchell und Van der Gaag, 2002

Die Studie von Mitchell und Van der Gaag (2002) untersucht die Effektivität des Programms ON (Odyssey Now) (vgl. 5.1.3). Dazu wurde evaluiert, wie sich das Programm auf die aktive Auseinandersetzung (Partizipationsgrad) und die Interaktion von zwei Teilnehmerinnen mit schwerer und mehrfacher Behinderung auswirkt. Die Untersuchung hat während acht Wochen in einer Tagesbetreuungsstätte stattgefunden. Es wurden qualitative und quantitative Daten erhoben, sowie Interviews mit Bezugspersonen durchgeführt.

Die Messung des Partizipationsgrades wurde anhand übernommener Definitionen bzw. Skalen gemessen, die in der Entwicklung intentionaler Kommunikation als wichtige Signale angesehen werden (Mitchell & Van der Gaag, 2002). Diese beinhalten u.a. Kategorien wie ‚self-intimate‘, ‚self-neutral‘, ‚self-active‘, ‚person-engagement‘, ‚object-engagement‘, oder ‚person-object engagement‘ (vgl. Mitchell & Van der Gaag, 2002, S. 161). Sie nehmen Bezug auf die Beziehung der Person zu ihrer Umgebung, bis hin zu einer entwickelten intentionalen Kommunikation. Beispielsweise wird aufgezeichnet, ob sich eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer mit ihrer Bezugsperson auseinandersetzt, sich mit Gegenständen befasst oder allein auf sich selbst konzentriert ist. Anhand eines ‚Momentary Time Samplings‘ (MTS), wurde systematisch beobachtet, ob und wie eine Person in bestimmten Intervallen auf eine Situation reagiert. Jede Teilnehmerin wurde während zwei Sequenzen des ON je 10 Minuten und während einer Sequenz alltäglicher Aktivitäten 10 Minuten gefilmt. Insgesamt wurden sechs Aufzeichnungen während acht Wochen gemacht. Zusätzlich zu den Aufnahmen wurden verschiedene halbstrukturierte Interviews mit direkten Bezugspersonen durchgeführt um einerseits Rückmeldungen bzgl. des ON Programmes zu bekommen und andererseits Verhaltensveränderungen bei den Teilnehmerinnen festzustellen; die Fragen bezogen sich konkret auf die Inhalte und Ziele des Programms und Häufigkeit der Interaktion der Teilnehmerinnen während des Programms.

Resultate zeigen, dass bei einer der Teilnehmerinnen ein signifikant höhere aktive Beteiligung gemessen werden konnte; jedoch nicht bei der zweiten Teilnehmerin. Eine erhöhte Aktivität bzw. Beteiligung wurde dabei mit einer höheren Frequenz von Interaktionen mit Objekten und Personen während der Durchführung des Programms ON gleichgesetzt. Dabei wurden signifikant mehr Auseinandersetzung mit Objekten sowie mit Bezugspersonen während des ON Programms festgestellt, als während alltäglicher Aktivitäten. Die interviewten Bezugspersonen stellten eine positive Veränderung, bzgl. der Toleranz, der Gruppenintegration sowie der Kommunikation und Interaktion der Teilnehmerinnen fest.

5.3.2 Studie von Vlaskamp, De Geeter, Huijsmans und Smit, 2003

Die Studie von Vlaskamp und De Geeter Huijsmans und Smit (2003) untersucht die Effektivität der MSE/Snoezelen (vgl. 5.1.4). Dazu wurde evaluiert, wie sich ein MSE auf die Aufmerksamkeit und die Interaktion auswirkt. Aus 15 Institutionen für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen wurden insgesamt 177 Personen, davon 75 Frauen und 102 Männer, von direkten Bezugspersonen ausgewählt, an der Studie teilzunehmen. Zudem wurden von jeder Institution jeweils zwei bis drei qualifizierte Bezugspersonen in die Studie miteinbezogen, welche die ausgewählten Personen kennen und länger als ein Jahr in der entsprechenden Institution tätig waren.

Um die Daten zu erheben wurden in einer ersten Phase Interviews mit den Bezugspersonen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt. Das Interview beinhaltete zwei Fragen: zum einen wurde nach den Gründen des Einsatzes des MSE für die betreffende Person gefragt und zum anderen wurde nach den spezifischen Reizen gefragt, welche eine Erhöhung der Aktivität bewirken (sofern dies als Grund des Einsatzes erwähnt wurde). Anschliessend wurden zufällig fünf der 15 Institutionen ausgewählt. Daraus wurden jeweils vier Personen ausgewählt, welche auf Grund der Interviews, eine Aktivitätssteigerung als Ziel hatten. Insgesamt konnten schlussendlich 19 Personen, davon 11 Frauen und acht Männer für die weitere Untersuchung ausgewählt werden. Um den Aufmerksamkeits- und Interaktionsgrad der Personen zu messen wurde (wie bereits in der vorhergehenden Studie, 5.3.1) das Momentary Time Sampling (MTS) verwendet. Diese Methode erlaubt das Verhalten der Teilnehmer und ihren Bezugspersonen detailliert festzuhalten. Die Autoren haben dazu Daten in Bezug auf die Aufmerksamkeit und Eigenaktivität gesammelt, welche fünf verschiedenen Kategorien zugeteilt wurden. Die fünf Kategorien beinhalteten Beobachtungen zu den selbst gerichteten Aktivitäten, der Auseinandersetzung mit dem bereitgestellten Material und der Interaktion mit den Bezugspersonen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden jeweils während zwei Sequenzen MSE und einer Sequenz alltäglicher Aktivitäten beobachtet. Eine Beobachtungssequenz während des MSE wurde als Versuchsbeispiel durchgeführt und diente der Ermittlung der Übereinstimmung der Beobachter bzgl. der Kategorien. Entsprechen wurden nur zwei Beobachtungssequenzen in die Studie einbezogen. Die Beobachtungssequenzen dauerten jeweils 30 Minuten in denen das Verhalten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen alle 30 Sekunden von zwei Personen aufgezeichnet wurde. Die beobachtenden Personen waren im gleichen Raum, interagierten jedoch nicht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ergänzend zu den beobachtenden Kategorien wurden während des MSE eine Reihe von verschiedenen Kontextvariablen aufgezeichnet. Dazu gehörten das vorhandene Material im Zimmer, die elektronischen Geräte welche ein- bzw. ausgeschaltet wurden, die Anzahl Teilnehmer und Teilnehmerinnen während des MSE-Sequenz, die Anzahl von Bezugspersonen und ihr Verhalten während der Sequenz (Sprechen mit einer Teilnehmerin, einem Teilnehmer oder das Verändern ihrer Position).

Um eine Relation des erhöhten Niveaus der Aktivität und Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu spezifischen Aspekten der MSE herzustellen, wurden die Teilnehmer nach den Beobachtungssequenzen im MSE ebenfalls in ihrem alltäglichen Lebensumfeld zu vergleichbaren Zeiten beobachtet.

Bei der Interview-Umfrage stellte sich heraus, dass 99 von 177 Personen erhöhte Interaktion und Aufmerksamkeit als Ziel hatten. Die Bezugspersonen wählten die Materialien entsprechend dieser Ziele aus. 66% (von 99 Fällen) der ausgewählten Materialien waren visuelle Stimuli (u.a. Lichterketten, Schwarzlichter, Projektoren), in 65% der Fälle wurden akustische Stimuli verwendet (Musik, Geräusche, Geräte die Geräuscheffekte erzeugen) und bei 54% wurden kinästhetische und taktile Impulse gegeben (v.a. Wasserbett). In 89% der Fälle wurden ihnen eine Kombination der verschiedenen Stimuli angeboten. Die häufigste Kombination (36%) war das Angebot von drei Stimuli über visuelle, akustische und taktile Reize. Zudem wurden in den Interviews angegeben, dass spezifisches Material zur Zielerreichung beitragen sollte; in der Umsetzung wurde jedoch fast in allen Fällen das ganze Inventar an Material bzw. Reizangeboten gebraucht.

Die Auswertung der Beobachtungen zeigt mit Ausnahme des erhöhten Niveaus der Auseinandersetzung mit Objekten, keinen signifikanten Unterschiede zwischen dem Angebot des MSE und der normalen Lebensumgebung. Es fanden sich jedoch individuelle Unterschiede bei den Teilnehmern. Bei einigen hatte das Angebot des MSE einen aktivierenden Effekt, andere waren eher passiver und bei einzelnen konnte keine Veränderung festgestellt werden. Im weiteren hat sich herausgestellt, dass Angebote der Bezugspersonen effektiver waren, als lediglich materielle Angebote die zur Erhöhung der Aufmerksamkeit beitragen sollten.

5.3.3 Studie von Realon, Bligen, La Force, Helsel und Goldman, 2002

Die Studie von Realon, Bligen, La Force, Helsel und Goldman (2002) untersucht die Auswirkungen des Positive Environment Program (PEP) (vgl. 5.1.1, 5.2.1) auf die Bewohner und Bewohnerinnen mit schweren und mehrfachen Behinderungen und das Betreuungspersonal eines Wohnheims. Dabei wurde evaluiert, inwiefern sich die Einführung und Implementierung des PEP auf das Verhalten der Personen auswirkt.

11 Personen (sieben Frauen, vier Männer) des Betreuungspersonals, welche mit 19 Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten, wurden während zwei Wochen geschult. Die spezifischen Aspekte der Schulung betonten u.a. den Augenkontakt, die verbale positive Unterstützung, das ermöglichen von Interaktion zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern, die Interaktion mit Betreuerinnen und Betreuern, das zuverlässige Beantworten von Kommunikationsversuchen der Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie dem Anbieten von Freizeitmaterial und Aktivitäten. Das Betreuungspersonal erhielt individuelle mündliche Feedbacks und bekam zudem die Möglichkeit an einem unverbindlichen monatlichen Monitoring teil zu nehmen.

Um die Effekte zu messen wurde eine Reihe von fünf Beobachtungskategorien zusammengestellt. Dazu gehören die Aufmerksamkeit der Bewohnerinnen und Bewohner, die Verfügbarkeit von Freizeitmaterial, die entsprechende Beschäftigung mit dem Material, die Interaktion des Betreuungspersonals mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und der Einfluss auf ihr emotionales Befinden (Messung des ‚happiness-index‘, vgl. 5.2.1). Diesen Kategorien wurden weiter entsprechende Beobachtungskriterien zugefügt.

Vorgängig zur Durchführung und Einführung des PEP wurden Beobachtungssequenzen während unstrukturierter Zeiten im Verlauf des Tages gemacht; jede Bewohnerin und jeder Bewohner wurde während fünf Minuten beobachtet. Zudem wurden 20 und 28 Monate nach der Durchführung des PEP erneut Beobachtungssequenzen während unstrukturierter Zeiten durchgeführt. Alle Beobachtungspersonen wurden dazu vorgängig instruiert und geschult. Die Untersuchungsgruppe setzte sich aus 12 Bewohnerinnen zwischen 19 und 44 Jahren und sieben Bewohnern zwischen 22 und 42 Jahren zusammen. Die Beobachtungssequenzen während des PEP wurden dazu jeweils von zwei Beobachtern für jeweils einen Bewohner oder eine Bewohnerin durchgeführt.

Insgesamt wurden 392 Beobachtungen während unstrukturierter Zeit und 172 Beobachtungssequenzen während des PEP gemacht. Die Auswertung der Daten weist auf ein verbessertes Verhalten unter den Bewohnerinnen und Bewohnern im Sinne von erhöhter Aktivität mit Freizeitmaterial, erhöhter Aufmerksamkeit und verbessertem Wohlbefinden hin. Es gab eine deutliche Steigerung der Aufmerksamkeitspanne. Dabei wurde die Beobachtungen vor, während und nach dem PEP miteinander verglichen. Es wurde beobachtet, ob eine Person, schläft, schläfrig oder aufmerksam ist. Die Interaktion der Bezugspersonen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern erhöht sich von durchschnittlich 10% auf 14%. Die Auseinandersetzung mit zur Verfügung gestelltem Material erhöhte sich von durchschnittlich von 6.3% auf 13.6%. Die Auswertung des ‚happiness-index‘ zeigte eine deutliche Erhöhung von durchschnittlich 1.5% auf 12.9% während des PEP.

5.3.4 Studie von Van der Putten, Vlaskamp, Reynders und Nakken, 2005

Die Studie von Van der Putten, Vlaskamp, Reynders und Nakken (2005) untersucht die Effektivität des Einsatzes von MOVE (vgl. 5.1.6). Es wurde evaluiert, wie sich das Mobilitätstraining auf die Unabhängigkeit der Ausführung von Bewegungsabläufen von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen auswirkt.

Insgesamt nahmen 44 Kinder (23 Jungen, 21 Mädchen) zwischen 2 und 16 Jahren alt, von sieben verschiedenen Institutionen der Niederlande, an der Studie teil. Vor dem Untersuchungsbeginn wurde eine Gruppe von Kindern ausgewählt, welche auf Grund zweier Kriterien ausgewählt wurden am MOVE Curriculum teilzunehmen. Die Untersuchungsgruppe bestand aus 32 Kindern (17 Mädchen, 15 Jungen), welche zum einen eine schwere und mehrfache Behinderung haben und geeignet waren am MOVE teilzunehmen. Alle Kinder deren medizinisches Gutachten es nicht erlaubte zu sitzen, zu stehen und zu gehen wurden ausgeschlossen. Zudem wurde mit einigen Kindern eine Reihe weiterer medizinischer Voruntersuchungen gemacht, um allfällig auftretende gesundheitliche Probleme auszuschliessen. Die Kontrollgruppe des Untersuchs bildeten 12 Kinder (vier Mädchen, acht Jungen) von zwei der sieben Institutionen. Diese Institutionen beabsichtigten nicht das MOVE Curriculum einzuführen.

In einem Pretest – Posttest Verfahren wurde der aktuelle Stand und die Entwicklung, in Bezug auf die selbständige Ausführung von Bewegungen gemessen. Bei der Experimental-Gruppe wurde vor der Implementierung des MOVE und 12 Monate danach der aktuelle Stand gemessen. In der Kontrollgruppe wurden ebenfalls zwei Messungen im Abstand von 12 Monaten durchgeführt.

Die Bewertung der Selbständigkeit bei der Ausführung von Bewegungen wurde anhand eines Tests bewertet. Dieser Test beinhaltet 16 verschiedene Bewegungsfertigkeiten, welche von den täglichen Aktivitäten des Sitzens, Stehens und Gehens abgeleitet sind. Jeder der Kategorien sind dabei jeweils

in mehrere bedeutende Entwicklungsschritte unterteilt. Der Grad an Selbständigkeit wird anschließend anhand von vier Stufen bewertet.

Die Implementierung des MOVE verlangte eine Einführung des Fachpersonals und wurde durch eine anerkannte MOVE Ausbildungsfachperson durchgeführt. MOVE wurde für die Untersuchungsgruppe zusätzlich zu ihrem üblichen Tagesprogramm zugefügt. Es wurden spezifische Ziele für jedes Kind formuliert; zudem wurden bestehende therapeutische Ziele in die MOVE Ziele einbezogen. Die Ziele wurden konkret formuliert und beinhalteten Angaben der Art, der Frequenz und Dauer der MOVE Aktivitäten, welche durchgeführt werden mussten um das Ziel zu erreichen. Die Kontrollgruppe besuchte während der Untersuchungszeit den üblichen Unterricht an ihrer Institution. Dieser bestand aus verschiedenen Lern- und Spielangeboten in Gruppen. Zudem besuchten sie ihre üblichen medizinischen Therapien (Physiotherapie).

Zur Auswertung der Daten gehörte ein Vergleich der Untersuchungs- und Kontrollgruppe, sowie der Bewertung der individuellen Entwicklung jedes Kindes. Die Auswertung der Daten weist auf einen signifikanten, jedoch moderaten Effekt durch die Intervention mit MOVE hin. Die Untersuchungsgruppe konnte durch das Mobilitätstraining während eines Jahres ihre Selbständigkeit bei der Ausführung von Bewegungen signifikant verbessern. In der Kontrollgruppe konnte ebenfalls eine, jedoch nicht signifikante, Verbesserung festgestellt werden.

6. Diskussion

In einem ersten Teil der Diskussion werden die Ergebnisse der verschiedenen Studien im Hinblick auf den spezifischen Bereich des Lebensqualitätskonzeptes zusammengeführt, eingeordnet und interpretiert. In einem zweiten Teil wird der Forschungsprozess reflektiert.

6.1 Zusammenführung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studien welche die Effektivität von Strategien und Interventionsprogrammen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung zusammenfassend dargestellt. Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung werden Angaben dazu gemacht, was die Eigenschaften der einzelnen Interventionen sind, welche Effekte sie erzielen auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen als auch auf die Bezugspersonen. Zudem werden die nötigen Bedingungen berücksichtigt um entsprechende Interventionen zu implementieren.

6.1.1 Emotionales Wohlbefinden

Die Programme und Aktivitäten zur Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens beinhalteten im Wesentlichen die Auseinandersetzung mit der Qualität des Angebotes von Gegenständen, der sozialen Interaktion und der Aufmerksamkeit. Dabei wurde in verschiedenen Settings versucht Zusammenhänge zwischen angebotenen Gegenständen und sozialer Interaktion herzustellen und Beziehungen aufzuzeigen (vgl. 5.1.1, 5.1.2). Beim Positive Environment Program (PEP), beim Fun Time Program (FTP) als auch bei den Untersuchungen der Beziehung zwischen Interaktion und Gegenstand und der Evaluierung bevorzugter Gegenstände und Aktivitäten, konnten durchwegs positive, jedoch moderate Effekte, gezeigt werden. Eine Reihe von Studien führte zu einer durchschnittlichen, signifikant höheren Bewertung des ‚happiness-index‘. Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten dabei insgesamt mehr Anzeichen der Zufriedenheit und weniger Anzeichen der Unzufriedenheit. Die Resultate für die einzelnen Individuen zeigen jedoch eine grosse Streuung bzgl. der individuellen emotionalen Befindlichkeit der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Die Erhöhung der Zufriedenheit scheint in Verbindung zu stehen mit dem ergänzenden Angebot von Interaktion und einem bevorzugten Gegenstand. Zudem weist ein Resultat darauf hin, dass die Vertrautheit und die Beziehungsqualität mit der Bezugsperson eine wesentliche Rolle spielt und somit die Zufriedenheit ebenfalls beeinflusst. Die Wiederholung und Übung durch Anwendungsprogramme weisen darauf hin, dass Bezugspersonen geübt werden. Zudem entwickeln Teilnehmer und Teilnehmerinnen entsprechende Erwartungshaltungen, mehr Freude an einem Angebot und zeigen mehr Zufriedenheit. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass trotz der Auswahl beliebter Aktivitäten und Gegenstände durch die vertrauten Bezugspersonen, der gleiche Effekt wie bei der systematischen Erfassung erzielt wurde. Die Auswahl der Aktivitäten oder Gegenstände für die Personen wurden in einzelnen Studien von direkten Bezugspersonen durchgeführt und in anderen durch eine systematische Erfassung. Dabei wurden wesentliche Unterschiede in der Auswahl von Gegenständen und Aktivitäten zwischen den beiden erwähnten Methoden erzielt. Die Studien zeigen im Weiteren auf, dass Bezugspersonen im Vergleich zu vorgängig systematisch erfassten Stimuli, verlässlichere Angaben

machen können, wenn sie damit Erfahrung gemacht haben und diese als die bevorzugtesten Stimuli erachten (vgl. Ivancic et al., 1997, S. 87). Darüber hinaus weisen die Resultate darauf hin, dass bestimmte Personen der Gruppe von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen nicht bzw. nur sehr begrenzt von bestimmten Angeboten profitieren können. Die sehr unterschiedlich evaluierten Bewegungs- und Äusserungsmuster verdeutlichen die grosse Heterogenität der Zielgruppe.

6.1.2 Aktivitätsbezogenes Wohlbefinden

Die Programme und Aktivitäten zur Verbesserung des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens beinhalten im Wesentlichen die Auseinandersetzung mit der Qualität der Interventionen und den daraus resultierenden Einfluss auf Interaktion und Aufmerksamkeit, die Aktivierung durch interaktive multisensorische Aktivitäten und die Veränderung des Verhaltens durch gezielte Interaktion und funktionalem Bewegungstraining (vgl. 5.1.1, 5.1.3., 5.1.4, 5.1.5). Das Odyssey Now Program (ON), das Multi Sensory Environment (MSE), das PEP, als auch Mobility Via Education (MOVE) haben einen positiven, moderaten Effekt auf das Verhalten von Personal sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern gezeigt.

ON erhöht die aktive Auseinandersetzung mit Objekten und die Interaktion mit Bezugspersonen signifikant. Ebenso zeigten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine signifikant höhere Frequenz von Interaktionen mit Objekten und Personen, als während alltäglichen Aktivitäten. Die interviewten Bezugspersonen stellten zudem positive Veränderungen, bzgl. der Toleranz von Reizen, der Gruppenintegration sowie der Kommunikation und Interaktion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest.

Zusammenfassend zeigt die Studie auf, dass die Verbesserung des Wohnraums und des sozialen Umfelds zu einer Steigerung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohnern beiträgt. Das Positive Environment Program kann dazu beitragen, herausforderndes, sozial unangepasstes Verhalten zu vermindern und die Qualität der Interaktion wird durch das Training des Betreuungspersonals verbessert. Die Bewohnerinnen und Bewohnern zeigen eine erhöhte Aktivität mit Freizeitmaterial, eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein verbessertes Wohlbefinden.

Zielorientiertes funktionelles Bewegungstraining integriert in tägliche Aktivitäten erhöht die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler im Vollzug von Bewegungsabläufen. Zudem scheint das Setzen von konkreten und messbaren Zielen eine entscheidende Rolle bei Entwicklung funktionspezifischer Bewegungsabläufe zu sein. Die Untersuchungsgruppe konnte durch das Mobilitätstraining während eines Jahres ihre Selbständigkeit bei der Ausführung von Bewegungen wenig, jedoch signifikant verbessern.

Die Auswertung der MSE Untersuchung zeigt ein erhöhtes Niveau der Auseinandersetzung mit Objekten während des Snoezelen, jedoch keinen signifikanten Unterschiede zwischen dem Angebot des MSE und der normalen Lebensumgebung. Im Weiteren hat sich herausgestellt, dass Angebote durch Interaktion der Bezugspersonen effektiver waren, als das ausschliessliche Anbieten von Gegenständen.

6.1.3 Übergreifende Anmerkungen

Insgesamt konnten relativ wenige Studien zur Effektivität von Interventionen zur Steigerung des Wohlbefindens gefunden werden. Dies sind sechs Studien zur Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens und vier Studien zur Verbesserung des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens. In den meisten Studien war die Studiengruppe sehr klein. Die Gruppengrösse variierte dabei zwischen 1 und 44 Personen. Wobei in sechs von zehn Studien die Gruppengrösse kleiner als 10 Personen war. Daher sind verallgemeinerbare Aussagen und Zuschreibungen nicht möglich, da die Resultate nicht objektiv betrachtet werden können. Programme könnten z.B. bei einer weiteren Durchführung, eine andere Wirkung auf andere Personen zeigen. Der Wert dieser Studien liegt darin, dass Veränderungen des Verhaltens, wenn auch sehr feine, festgestellt werden konnten. Diese tragen dazu bei, dass sich neue Hypothesen bzw. Erkenntnisse ableiten lassen, die Lebenswelt der Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung erschlossen wird und neue Zugänge geschaffen werden. Im Sinne einer Intersubjektivität lassen sich dadurch bestimmte Erfahrungen für mehrere Individuen vergleichen. Dadurch können weitere Erkenntnisse gewonnen werden und die Verbreitung von Wissen über die Lebenswelt von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung wird ermöglicht. Grundsätzlich lassen sich die Resultate wie erwähnt jedoch nicht für die ganze heterogene Gruppe von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen generalisieren. Dies wird in der Studie von Ivancic et al. (1997) durch die Unterteilung in zwei Untergruppen ersichtlich. In der ‚low movement group‘ konnte keinerlei Effektivität der Interventionen festgestellt werden. Die grosse Heterogenität hat erheblichen Einfluss bei solch kleinen Untersuchungsgruppen; teilweise sind Fähigkeiten so unterschiedlich ausgeprägt, dass diese die Resultate wesentlich beeinflussen können. Ein weiterer Grund könnte sein, dass bestimmte Personen ganz individuelle Wege haben ihre Freude auszudrücken und diese beispielsweise nicht anhand eines Lächelns im Gesicht identifiziert werden kann. Für diese Personengruppe, müssten entsprechende alternative oder erweiterte Erfassungsmöglichkeiten gefunden werden. Die Studien heben andererseits die Komplexität des Alltages von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen hervor und können aus den umfänglichen Videostudien einen bestimmten Teil ihrer Realität abbilden. Eine weitere Problematik zeigt sich in der Auswahl von Individuen, welche gemäss ihrer Bezugspersonen sehr zugänglich auf soziale Interaktion reagieren. Entsprechende Resultate müssten in grösseren Gruppen untersucht werden um zu überprüfen, wie die erzielten Effekte unter einzelnen Individuen variieren (vgl. Favell et al., 1996).

Zusammenfassend können für alle Studien Schwierigkeiten in der Messung erwähnt werden. Diese beruhen wie bereits beschrieben auf dem Fehlen verbaler Artikulation und anderen üblichen Möglichkeiten der Rückmeldung geben zu können. Es kommen dabei weitere Fragen auf wie: Wird tatsächlich beobachtet, was bezweckt ist beobachtet zu werden? Ist ein Lachen wirklich ein Anzeichen für Zufriedenheit, oder ist es möglicherweise ein soziales Lachen der Erwartung willen? Wie kann ein Lachen genauer eingestuft werden und somit den Grad an Zufriedenheit zuverlässig angeben? Können Menschen Freude ausdrücken ohne ihre Gesichtszüge wesentlich zu verändern? Messinstrumente zur Messung der emotionalen Intensität bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen gibt es bis anhin auf jeden Fall nicht. Sie sollten jedoch dringend im Interesse der Forschung bleiben (vgl. Favell et al., 1996). Es wären dazu immer feinere Evaluationsinstrumente notwendig, welche eine solche Differenzierung von körperlichen Zeichen ermöglichen würden.

6.2 Kritische Reflexion des Forschungsprozesses

Die Literaturrecherche und narrative Synthese der Resultate der Studien erfolgte angelehnt an eine qualitative Inhaltsanalyse. Dabei hat sich das Forschungsinteresse ausgehend von einem Projektvorschlag zur Masterarbeit zum Thema des aktuellen Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen mit schwerer Behinderung entwickelt. Zu diesem Thema gibt es zumindest im deutschsprachigen Raum nur wenig empirische Forschungsergebnisse. Eine einleitende Frage lautete daher ‚welche Forschungsergebnisse sich zum Wohlbefinden schwer behinderter Menschen in aktuellen englischsprachigen Fachmedien ausmachen lassen‘. Ausgehend von dieser Frage wurde eine erste Literaturrecherche auf Grund des vorhandenen Vorwissens vorgenommen. Im Sinne eines hermeneutischen Zirkels (vgl. Kuckartz, 2014) wurde die Thematik erarbeitet und dabei das Vorverständnis über neuen Text weiterentwickelt. Durch qualitative Auswertung, qualitativer sowie quantitativer Daten fand ein Prozess der interpretativen Textauswertung sowie der Suche und Darstellung der Bedeutung wissenschaftlicher Daten statt. Dabei beinhaltete der Forschungsprozess nichtstandardisierte Methoden der Datenerhebung und interpretative Methoden der Datenauswertung, wobei sich die Interpretationen nicht nur auf Generalisierungen und Schlussfolgerungen bezogen, sondern auch auf Einzelfälle (vgl. Kuckartz, 2014, S.18). Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik des Wohlbefindens von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen konnte die Forschungsfrage spezifiziert werden. Dazu war eine erste unsystematische Sichtung der aktuellen Forschungsergebnisse und eine Auswahl an relevanten Theorien notwendig. Neben dem englischsprachigen Fachvokabular, war es weiter nötig sich einen Überblick der internationalen Zusammenarbeit sowie die Instrumente der computergestützten Literaturrecherche in den spezifischen Datenbanken zu erarbeiten. Auf Grund der Übernahme des Forschungsdesigns einer Studiengruppe konnte die Möglichkeit einer systematischen Suche anhand bestimmter inhaltlicher, analytischer und evaluativer Kategorien von Lebensqualität und Behinderung durchgeführt werden. Dabei stellen diese Kategorien Begriffe dar, welche einen mehr oder weniger hohen Grad an Komplexität aufweisen (vgl. Kuckartz, 2014, S.46). Die Literaturrecherche brachte in der zweiten Zeitspanne keine neuen Resultate bzw. wie erwähnt keine Studien zur Evaluation von Interventionen zur Verbesserung des Wohlbefindens. Verschiedene neuere Studien im Bereich von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung weisen auf eine Verschiebung zu anderen Gebieten bzw. anderen Schwerpunkten der Forschung hin. Diese sind u.a. bestimmt durch gegenwärtige politische und wissenschaftliche Veränderungen.

Auf Grund der vorgängig erwähnten Beschränkungen der Studien und bedingten Aussagekraft einzelner Studien, war es schwierig im Sinne einer narrativen Synthese entlang der Fragestellung, die Resultate zusammen zu führen und zu interpretieren. Einerseits unterschieden sich die Indikatoren der jeweiligen Studien, was eine Interpretation auf Grund dieser nicht zuließ; vielmehr musste herausgefunden werden, welche Teile der einzelnen Interventionen vergleichbar waren, um sie zusammen zu führen. Andererseits war es notwendig einzelne Interventionen aus dem Kontext des durchgeführten Settings, für den schulischen Kontext zu verallgemeinern und zu interpretieren.

7. Beantwortung der Fragestellungen

In einem ersten Teil wird die Frage nach der Effektivität der Interventionen und Tragweite der Resultate der Studien beantwortet. Der zweite Teil zieht eine Reihe möglicher Schlussfolgerungen für den Unterricht und reflektiert die Resultate der Studien im schulischen Kontext.

7.1 Interventionen – Effektivität und Tragweite

In der vorliegenden Arbeit wurden eine Reihe von Interventionen, Strategien und Konzepte erläutert und Studien zur Messung ihrer Effektivität vorgestellt und zusammengefasst. Der Überblick der Studien soll in seiner Synthese ein Bild der ‚best-practice‘, der verschiedenen Interventionen, Strategien und Voraussetzungen der Implementierung von Interventionen für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen aufzeigen. In diesem Abschnitt wird nun im Rahmen dieser Arbeit eine Antwort auf die Leitfrage **‚Inwiefern nehmen spezifische Interventionen Einfluss auf das aktivitätsbezogene und emotionale Wohlbefinden von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung?‘** gegeben.

In der Zusammenführung der Ergebnisse der Studien wird ersichtlich, dass alle erwähnten Interventionen in Form von Konzepten, Programmen und Strategien der Präsentation von Angeboten, zu einer Verbesserung der bezweckten Bereiche des emotionalen als auch des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens führen. Zu berücksichtigen gilt, dass Lebensqualitätskonzepte multidimensionale Modelle darstellen und in ihren einzelnen Kategorien und den entsprechenden Faktoren in ständiger Wechselbeziehung stehen. Um einer ganzheitlichen Betrachtung im Ansatz gerecht zu werden, müssten daher die einzelnen Bereiche jeweils individuell, sowie auch in ihren Zusammenhängen und ihren Einflüssen auf andere Bereiche betrachtet werden. Die Einschätzung der Lebensqualität verlangt neben dem Werten der objektiven Bedingungen, die Erfassung des subjektiven Wohlbefindens und dem Berücksichtigen der persönlichen Werte. Die Studien im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigen einzelne Faktoren nicht und lassen daher auch nur bedingt Schlüsse bzgl. des Wohlbefindens zu und geben Hinweise über eine Veränderung eines ganz spezifischen Faktors. Das Lebensqualitätskonzept diene in dieser Form der Auseinandersetzung als Gerüst, verschiedene Interventionen einzuordnen und im Kontext von Lebensqualität zu reflektieren.

Die verschiedenen Bereiche zur Verbesserung des Wohlbefindens beinhalten das Angebot bevorzugter Gegenstände, der sozialen Interaktion, der Aufmerksamkeit sowie deren Verbindung und Beziehung. Zudem wurden eine Reihe von Interventionen evaluiert und deren Einfluss auf die Interaktion und Aufmerksamkeit, die Aktivierung durch interaktive multi-sensorische Aktivitäten und die Veränderung des Verhaltens durch gezielte Interaktion und funktionales Bewegungstraining erfasst.

Das Emotionale Wohlbefinden ist nur schwer messbar und findet in der Verhaltensforschung noch wenig Zugang; „[...] happiness represents a private event and, as such, is not readily amenable to the measurement and intervention methodologies that are typically used in behavior analysis. Nevertheless, the importance of happiness for people with disabilities, including individuals with the most serious disabilities, is well accepted“ (Green et al., 1997, S. 226). Nind (vgl. 2009, S. 63) umschreibt die Komplexität des emotionalen Wohlbefindens und schildert dabei die achtsame Interaktion mit Bezugspersonen, die Kompetenz Gefühle einzuordnen, wie auch eine Breite von positiven wie negativen

Emotionen erleben und zulassen zu können und das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Neben Spass und Freude gehört die emotionale Lust und Befriedigung, der Fähigkeit sich im Moment zu verlieren und die Erfahrung von Bindung und Zufriedenheit ebenfalls zu einem emotionalen Wohlbefinden. Die Resultate geben Auskunft darüber wie der ‚happiness-index‘, Indikatoren für Freude, Anregung, Zufriedenheit, mit einem spezifischen Angebot unterstützt werden kann. Zudem ist zu beachten, das in erster Linie das aktuelle Wohlbefinden bzw. der ‚happiness-index‘ beeinflusst wurde. Spannend wäre zu sehen, ob über einen längeren Zeitraum das habituelle Wohlbefinden positiv beeinflusst würde. Dazu wäre jedoch eine erwähnte ganzheitliche Betrachtung und umfassendere Studien notwendig.

Das aktivitätsbezogene Wohlbefinden beinhaltet v.a. das Entwickeln von Kompetenzen, die Teilnahme und Partizipation am kulturellen Leben, sowie die Selbstbestimmung und die Selbständigkeit. Wie auch in den Studien zur Effektivität von Interventionen des emotionalen Wohlbefindens, sind auch bei denen des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens einzelne bestimmte Bereiche durch die verschiedenen Interventionen beeinflusst worden. Aussagen zur Verbesserung des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens sind nicht möglich. Die verschiedenen Interventionen zielten im Wesentlichen auf eine Erhöhung der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt, des Partizipations- und Teilnahmegrades sowie der Entwicklung von Selbständigkeit bzw. Unabhängigkeit hin. Teilweise bleibt unklar, wie es durch die Interventionen zu den erzielten Effekten gekommen ist; beispielsweise wird nicht beschrieben, welche Komponenten des MOVE Konzeptes die erhöhte Selbständigkeit erreicht wurde.

Beim Snoezelen ist bis anhin unklar, welchen effektiven Zweck oder welche Ziele das Angebot verfolgt. Teilweise soll es zur Entspannung oder zum Spass aber auch zur Erhöhung der Aktivität von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Die Ausführungen der Studien weisen daraufhin, dass die MSE grundsätzlich sehr unsystematisch eingesetzt werden und beispielsweise eine hohe Zahl von Stimuli eingesetzt wird und kein gezieltes, spezifisches Vorgehen vorliegt. Dieses Vorgehen konnte von den Bezugspersonen, welche an den Interviews teilgenommen haben, auch nicht weiter begründet werden. Zudem wurde das Setting kaum variiert die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren meist während einer ganzen Sequenz Snoezelen, in der gleichen Position.

„It is very important to know which sensory modalities the individual with profound multiple disabilities is able to use, and/or what his/her preferred sensory modalities are (Vlaskamp et al., 2003, S. 142).“
Folglich wäre festzustellen, dass nicht lediglich die verschiedenen Geräte im Raum den gewünschten Verbesserungseffekt beispielsweise der Wahrnehmung bringen, sondern nur zusammen mit der entsprechenden Interaktion durch die Bezugspersonen. Zudem wäre es spannend zu erfahren, welchen Effekt beispielsweise die abgespielte Musik hat. Beispielsweise wäre es denkbar, dass in anderen Gruppenaktivitäten, welche die Beteiligung der Bezugspersonen voraussetzt, ähnliche hohe Interaktion beobachtet werden könnte (Musiktherapie und Physio in Gruppen). Das Snoezelen mit dem Ziel der Erhöhung der Aktivität und Aufmerksamkeit ist keine Garantie das diese Ziele erreicht werden. Im weiteren konnte in der Studie von Vlaskamp et al. (2003) gezeigt werden, dass die Wohngruppe ein ebenso guter Raum ist, um die Aufmerksamkeit und Interaktion zu verbessern. Die Frage inwieweit das Snoezelen eingesetzt werden kann bleibt offen; Snoezelen muss aber bestimmt an den individuellen Voraussetzungen einer Person ansetzen und sollte unter pädagogischen Gesichtspunkten nicht ausschliesslich in der Gruppe unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden. Dazu sind die individuellen Voraussetzungen jeder Schülerin und jedes Schülers zu berücksichtigen und entsprechende Sequenzen von Snoezelen anzupassen und Ziele zu definieren.

7.2 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

Die Studien weisen neben einzelnen Interventionen und ihrem Aufbau, auch auf wichtige Faktoren und Strategien hin, welche in Zusammenhang mit der erfolgreichen Umsetzung stehen. Die Frage „**Welche Schlussfolgerungen zur Verbesserung der Professionalität von Lehrpersonen können für die heilpädagogische Praxis gezogen werden?**“ soll folgend in einer kommentierten Auflistung beantwortet werden. Diese beinhaltet konkrete Hinweise zur Durchführung einzelner Interventionen und Empfehlungen zur Gestaltung und Planung von Unterstützungsangeboten.

- **Differenzierte Auseinandersetzung und Auswahl bevorzugter Aktivitäten und Gegenstände**

Es liegt auf der Hand, dass ein bevorzugter Gegenstand oder eine bevorzugte Aktivität den Anreiz zur Auseinandersetzung erhöht. Die Auswahl der Gegenstände wurde in den einzelnen Studien teilweise aufwendig systematisch erfasst. In der Studie von Green et al. (1997) wurden beispielsweise durch die systematische Erfassung komplett andere Gegenstände ermittelt, als durch die Auswahl direkter Bezugspersonen. Bezüglich der effektiv bevorzugten Gegenstände konnten jedoch keine Schlüsse gezogen werden. Es zeigt jedoch eindrücklich wie unterschiedlich die Auswahl ausfallen kann. Es scheint in der Praxis die Tendenz zu geben eine einmalig ermittelte Auswahl an Aktivitäten über einen (zu) langen Zeitraum unverändert zu lassen. Dementsprechend ist es wichtig zu betonen, dass ein Unterstützungsangebot einerseits sorgfältig ermittelt und andererseits stets angepasst und überprüft werden soll.

- **Angebot von Aktivitäten und Gegenständen in Verbindung mit Interaktion durch Bezugspersonen**

Die Studien zur Evaluierung der Effektivität von Interventionen zur Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens weisen deutlich darauf hin, dass das Angebot von Gegenständen in Verbindung mit Interaktion zu einer deutlich ‚lustvolleren‘ Auseinandersetzung führt und das Wohlbefinden unterstützt. Dabei scheint das Angebote für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen lediglich auf einen Gegenstand zu beschränken, wenig versprechend zu sein. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass ein Gegenstand alleine auf Grund seiner Beschaffenheit genügend Anreiz zu Auseinandersetzung schafft. Ziel wäre dann, eine lustbetonte Beschäftigung damit schlussendlich das Wohlbefinden gesteigert wird. Teilweise scheint Freude an einem Gegenstand aber auch eng mit der entsprechenden Interaktion verbunden zu sein; eine Schülerin liebt beispielsweise einen Gegenstand, weil sie damit in Verbindung stets einen ähnlichen oder sogar identischen interpersonellen Austausch erlebt. Sie entwickelt eine bestimmte Erwartungshaltung mit bestimmten Abläufen in Verbindung mit dem Gegenstand. Der Kontext macht den Gegenstand oder auch eine Aktivität erst zu dem was sie sind bzw. was sie für eine Person bedeuten.

- **Sensibilisierung der Bezugspersonen**

Die Studien der Evaluation von PEP weisen darauf hin, dass Trainingsprogramme für Bezugspersonen über eine personenzentrierten Haltung zu ausgeglichenen und positiven Interaktionen zwischen den Bezugspersonen und den Klientinnen und Klienten führt. Die Bezugspersonen werden dadurch auf-

merksamer auf deren Bedürfnisse und gewinnen ein höheres Mass an Wertschätzung ihres eigenen Mitwirkens und ihrem Beitrag zur Gestaltung der Interaktion. Dabei wird der Individualität der Person mit ihren Interessen, Vorlieben und Bedürfnissen mehr Beachtung geschenkt. Mit Bezugspersonen sind alle Personen gemeint, welche in ihrem professionellen Alltag mit Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen arbeiten. Solche Interventionen sind wohl am effektivsten, wenn sie in einer Schulkultur als kennzeichnender Bestandteil integriert und gelebt werden.

- **Tragende Beziehungen gestalten**

Die Wichtigkeit guter Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern ist ein anerkannter Faktor in Zusammenhang mit dem Wohlbefinden in der Schule und der zusammenhängenden Unterstützung. Die Studie von (vgl. Favell et al. 1996, S. 57) hebt speziell hervor, wie effektiv tragende Beziehungen das Erleben von emotionalem Wohlbefinden beeinflussen. Darin scheinen die Anzeichen eines höheren ‚happiness-index‘ mit der Länge und Vertrautheit von Beziehungen einher zu gehen. Die Gestaltung tragender Beziehungen hängt u.a. von den einzelnen Elementen der im letzten Abschnitt besprochenen Faktoren der Sensibilisierung ab.

- **Formalisierung und Differenzierung unspezifischer Gruppenaktivitäten**

Die Resultate der Studien als auch die erlebte Praxis zeigen auf, dass bestimmte Aktivitäten in Gruppen, für das einzelne Individuum sehr unspezifisch angeboten werden und die Angebote sich nicht entlang der Entwicklungsplanung orientieren. Beispielsweise fand Snoezelen aus dem einfachen Grund eine solche Verbreitung, da es schwierig ist adäquate Unterstützungsangebote zu finden für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen (vgl. Vlaskamp et al., 2003, S. 136). Diese kritische Aussage bzgl. Snoezelen widerspiegelt die Resultate der Studie und fordert eine differenzierte Auseinandersetzung mit Unterstützungs- bzw. Bildungsangeboten. Konkret soll die Auswahl bestimmter Stimuli gezielter erfolgen, das Angebot individueller gestaltet und entsprechendes Vorgehen geplant werden. Beispielsweise könnten einzelne Räume für spezifische Zwecke konstruiert werden, um funktionsspezifische Angebote zu machen, welche eine Sehförderung beinhalten oder die motorische Entwicklung anstreben. Hierzu ist der open-minded approach bzgl. des MSE von Pagliano (1999, S. 107) zu erwähnen „[...] a dedicated space or room for relaxation and/or work, where stimulation can be controlled, manipulated, intensified, reduced, presented in isolation or combination, packaged for active or passive interaction, and temporally matched to fit the perceived motivation, interests, leisure, relaxation, therapeutic and/or sociological forms.“ Dieser Ansatz beinhaltet implizit die differenzierte Auseinandersetzung mit MSE.

- **Funktionsspezifisches Training in schulrelevante Prozesse einbauen**

Funktionsspezifische Trainings sollen in schulrelevante Prozesse eingebaut werden. Die Studie von Van der Putten et al. (vgl. 2005) gibt Hinweise darauf, dass funktionelle Bewegungsaktivitäten als Bestandteil des Unterrichts Lernprozesse unterstützen. Beispielsweise sollen zur Übung des Gehens nicht lediglich die in der Zielformulierung festgelegten Anzahl von Metern gelaufen werden, sondern

sollen in Verbindung mit einem schulrelevanten Kontext stehen. Eine Schülerin läuft beispielsweise ihren Schulweg vom Schulbus bis in den Unterrichtsraum selbständig und nicht die Schülerin läuft 100 Meter im Schulgebäude. Zudem umfasst die Zielfestlegung eine entsprechende Formulierung übergreifender Massnahmen, welche einen interdisziplinären Austausch erst ermöglicht.

- **Mehrsinnliche Aktivitäten**

Mehrsinnliche Aktivitäten können beispielsweise mit dem Ziel eingesetzt werden, die Empfänglichkeit der Schülerinnen und Schüler, sowie die Toleranz an Gruppenaktivitäten zu erhöhen. Zudem verändert sich die Kommunikation und das Verhalten der Bezugspersonen während der Durchführung einzelner Programme wie z.B. ON (vgl. Mitchell et al., 2002, S. 163). Diese steht wiederum in engem Zusammenhang mit der Qualität der Interaktion. In eine Geschichte eintauchen zu können hilft beidseits einen Fokus zu legen und unterstützt damit den Fokus der Interaktion. Die Idee des Mehrsinnlichen Geschichten erzählen setzt sich mehr und mehr durch und findet sich bereits in verschiedenen aufgearbeiteten, auf dem Markt erhältlichen Formen, wie Erzählkisten oder Büchern. Ziel dabei ist primär, die Teilhabe an der Kultur epischer Literatur auf der Grundlage sinnlicher und sinnstiftender Erfahrungen, in enger dialogischer Beziehung zu einem anderen Menschen zu ermöglichen und so Raum für Selbst- und Welterfahrungen zu schaffen (vgl. Fornefeld, 2013, S. 13). Die Zielsetzung verbindet dabei die eigene Kultur, die Zwischenmenschliche Beziehung und das Individuum.

Die aufgeführten Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis, sind mögliche Betrachtungen und Hinweise zur professionellen pädagogischen Arbeit mit Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung. Sie widerspiegeln weitgehend die grundlegenden Erkenntnisse der pädagogischen Psychologie und den aktuellen Stand pädagogischer Bemühungen (vgl. 2.3) und geben Hinweise darauf, wo sich Unterricht individuell gestalten lässt und wo Ansätze zu einer ganzheitlichen Betrachtung dieser Personengruppe liegen.

8. Ausblick

Die Arbeit zeigt unter anderem auf, dass es gegenwärtig nur wenig Literatur über die Interaktion mit Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung und über entsprechende Angebote und Interventionen gibt. Dabei scheinen sich die Fragen mehr und mehr von einem ‚Was?‘ hin zu einem ‚Wie?‘ zu verschieben und Angebote und die Diskussion ihrer Umsetzung nehmen Form an. Es sollte natürlich nach wie vor ein zentrale Aufgabe der Sonderpädagogik bleiben, Unterstützungsangebote für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen zu entwickeln, umzusetzen und danach bzgl. ihrer Wirksamkeit zu evaluieren. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Einblick auf die Möglichkeiten zur Verbesserung von zwei Bereichen von Wohlbefinden gegeben. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass aktuelle Entwicklungen im Bereich der geistig behinderten Pädagogik ebenfalls mögliche Effekte auf diese und andere Bereiche von Wohlbefinden der Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen haben und man diese nicht ausser Acht lassen kann.

Auf Grund der hohen Abhängigkeit dieser Personengruppe wird gerade im Bereich der Unterstützung durch Bezugspersonen Verbesserungen möglich sein, um die Partizipation und Teilhabe und damit die Möglichkeit in allen Bereichen eines Lebensqualitätskonzeptes Wohlbefinden zu erleben. Anders gesagt wird es immer so sein, dass Verbesserungen nur durch Unterstützung oder Angebote von Aussen zu erzielen sind. Dabei steht die Lebensqualität der Menschen, wie auch schon erwähnt in engem Zusammenhang mit der Qualität der Unterstützung bzw. der Interaktion durch ihr Umfeld. Es wird bei dieser Personengruppe im schulischen Kontext nie lediglich darum gehen, eine lern- und leistungsförderliche Schulumgebung zu gestalten und zu gewährleisten, sondern sie verlangt eine ganzheitliche und individuelle Betrachtung und Ausgestaltung.

Im Weiteren zeigen die Studien mögliche Wege auf, wie beispielsweise Veränderungen in der Interaktion, Kommunikation und Teilhabe festgestellt werden können und bieten so eine gute Grund- und Ausgangslage für weitere Studien. Das Resultat der Studie Realon et al. (2002) weist eindrücklich darauf hin, dass spezifische Weiterbildungen des Personals eine deutliche Qualitätssteigerung ihrer Professionalität erwirkte und daraus resultierte eine Verbesserung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Diese Form der Weiterbildung war relativ kostengünstig und wenig zeitintensiv. Die Studie betont zudem die Wichtigkeit, bei einer so hohen Abhängigkeit der Menschen von ihrem Umfeld, auch das Personal bei Interventionen einzubeziehen. Dabei soll der Fokus auf eine Form einer ‚intensiven‘ Interaktion gelegt werden, welche die soziale und kommunikative Entwicklung unterstützt. Dies beinhaltet häufige regelmässige Interaktionen zwischen Bezugspersonen und den Schülerinnen und Schülern. Das Ziel ist jedoch nicht die Aufgabe oder das Ergebnis, sondern in erster Linie die Qualität der Interaktion. „But more fundamentally, making interactions happen involves creating an ethos where having such interactions is not only welcome but valued as meaningful ‚work““ (Nind, 2009, S. 70). Und genau in dieser Form der Interaktion scheint eine gute Unterstützung zum Erleben von emotionalem und aktivitätsbezogenen Wohlbefinden zu liegen. Um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen eine Brücke zur Umwelt zu schaffen, muss bedeutsame Interaktion durch Bezugspersonen ermöglicht werden.

9. Literaturverzeichnis

AAIDD. (2015). *american association on intellectual und developmental disabilities*. Abgerufen am 27. Juli 2015 von aidd.org: <http://aidd.org/intellectual-disability/definition#.VbYG2Iurdd0>

Brown, R. (2007). Quality of life and professional education. In S. L. Odom, R. H. Horner, M. E. Snell, & J. Blacher, *Handbook of Developmental Disabilities*. New York: The Guilford Press.

Davis, P., Young, A., Cherry, H., Dahman, D., & Rehfeldt, R. (2004). Increasing the happiness of individuals with profound multiple disabilities: replication and extension. *Journal of applied behavior analysis* (37), S. 531-534.

Deutsche Snoezelen-Stiftung. (kein Datum). *snoezelen-stiftung.de*. Abgerufen am 3. Februar 2016 von <http://www.snoezelen-stiftung.de>

Emerson, E., Robertson, J., Gregory, N., Kessissoglou, S., Hatton, C., & Hallam, A. (2000). The quality and costs of community-based residential supports and residential campuses for people with severe and complex disabilities. *Journal of Intellectual & Developmental Disability* (25), S. 263-279.

Favell, J., Realon, R., & Sutton, K. (1996). Measuring and increasing the happiness of people with profound mental retardation and physical handicaps. *Behavioral Interventions* (11), S. 47-58.

Felce, D., & Perry, J. (1997). Quality of life: the scope of the term and its breadth of measurement. In R. Brown, *Quality of Life for People with Disabilities* (S. 56-71). Cheltenham: Stanley Thornes.

Felce, D., Lowe, K., Beecham, J., & Hallam, A. (2000). Exploring the relationship between costs and quality of services for adults with severe intellectual disabilities and the most severe challenging behaviours in Wales: A multivariate regression analysis. *Journal of Intellectual & Developmental Disability* (25), S. 307-326.

Felce, D., Beecham, K., & Jones, E. (2002). Association between the provision characteristics and operation of supported housing services and resident outcomes. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* (15), S. 404-418.

Fornefeld, B. (2009). Bei Leibe gebildet - Sonderpädagogische Impulse. *Zeitschrift für Heilpädagogik* (3), S. 107-114.

Fornefeld, B. (2013). *mehr-Sinn Geschichten - Erzählen - Erleben - Verstehen*. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.

Fröhlich, A., & Mohr, L. (2003). Blick in die Zukunft: Die Einrichtung von Kompetenzzentren für Entwicklungsförderung und Lebensbegleitung bei kognitiver und schwerster Behinderung. In E.

Fischer, *Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Sichtweisen - Theorien - aktuelle Herausforderungen* (S. S.342-373). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Green, C., & Reid, D. (1996). Defining, validating, and increasing indices of happiness among people with profound multiple disabilities. *Journal of applied behavior analysis* (29), S. 67-78.

Green, C., Gardner, S., & Reid, D. (1997). Increasing indices of happiness among people with profound multiple disabilities: a program replication and component analysis. *Journal of applied behavior analysis* (30), S. 217-228.

Grove, N., & Park, K. (1996). *Odyssey Now*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hatton, C., Emerson, E., Robertson, J., Henderson, D., & Cooper, J. (1996). Factors associated with staff support and user lifestyle in services for people with multiple disabilities: A path analytic approach. *Journal of Intellectual Disability Research* (40), S. 466-477.

Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2011). *ICF-CY* (2. Nachdruck 2013 der 1. Auflage 2011 Ausg.). Verlag Hans Huber.

IASSIDD. (kein Datum). *International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities*. Abgerufen am 19. Januar 2016 von <http://www.iassidd.org>

Irblich, D., & Stahl, B. (2003). *Menschen mit geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.

Ivancic, M., Barrett, G., Simonow, A., & Kimberly, A. (1997). A replication to increase happiness indices among some people with profound multiple disabilities. *Research in developmental disabilities* (18), S. 79-89.

Klauss, T. (2003). Die Schule aus der Perspektive der Eltern von Kindern und Jugendlichen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. In T. Klauss, & W. Lamers, *Alle Kinder alles lehren... Grundlagen der Pädagogik für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung* (S. 239-255). Memmingen: Universitätsverlag Winter Heidelberg GmbH.

Klauss, T., & Lamers, W. (2003). Alle Kinder alles lehren... brauchen sie wirklich alle Bildung. In T. Klauss, & W. Lamers, *Alle Kinder alles lehren... Grundlagen der Pädagogik für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung* (S. 13-28). Memmingen: Universitätsverlag Winter Heidelberg GmbH.

Klauss, T. (2013). Sonderpädagogische Aufgaben und Beiträge. In G. Neuhäuser, H.-C. Steinhausen, F. Hässler, & K. Sarimski, *Geistige Behinderung* (S. 281-294). Stuttgart: Kohlhammer.

- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Maes, B., Lambrechts, G., Hostyn, I., & Petry, K. (2007). Quality-enhancing interventions for people with profound intellectual and multiple disabilities: A review of the empirical research literature. *Journal of intellectual & developmental disability* (32), S. 163-178.
- Mansell, J., Beadle-Brown, J., Macdonald, S., & Ashman, B. (2003). Resident involvement in activity in small community homes for people with learning disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* (16), S. 63-74.
- Mitchell, J., & van der Gaag, A. (2002). Through the eye of the cyclops: evaluating a multi-sensory intervention programme for people with complex disabilities. *British journal of learning disabilities* (30), S. 159-165.
- MOVE - Austria Germany. (2009). *MOVE Austria*. Abgerufen am 04. Februar 2016 von <http://move-austria.com>
- Nakken, H., & Vlaskamp, C. (2007). A Need for a Taxonomy for Profound Intellectual and Multiple Disabilities . *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities* (2), S. 83-87.
- Nind, M. (2009). Promoting the Emotional Well-being of People with Profound and Multiple Intellectual Disabilities: A Holistic Approach through Intensive Interaction. In J. Pawlyn, & S. Carnaby, *Profound Intellectual and Multiple Disabilities* (S. 62-77). West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Odom, S., Horner, R., Snell, M., & Blacher, J. (2007). The Construct of Developmental Disabilities. In S. Odom, R. Horner, M. Snell, & J. Blacher, *Handbook of developmental disabilities* (S. 3-13). New York: The Guilford Press.
- Pagliano, P. (1999). *Multisensory Environments*. New York: David Fulton Publishers.
- Petry, K., Maes, B., & Vlaskamp, C. (2005). Domains of Quality of Life of People with Profound Multiple Disabilities: the Perspective of Parents and Direct Support Staff. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* , S. 35-46.
- Realon, R., Bligen, R., La Force, A., Helsel, W., & Goldman, V. (2002). The effects of the positive environment program (PEP) on the behaviors of adults with profound cognitive and physical disabilities. *Behavioral Interventions* (17), S. 1-13.
- Remschmidt, H., Schmidt, M., & Poustka, F. (2001). *Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO* (4. Auflage Ausg.). Bern: Huber.

Sarimski, K. (2013). Psychologische Theorien geistiger Behinderung. In G. Neuhäuser, H.-C. Steinhausen, F. Hässler, & K. Sarimski, *Geistige Behinderung* (S. 44-58). Stuttgart: Kohlhammer.

Schalock, R., Gardener, J., & Bradley, V. (2007). *Quality of life for people with intellectual and other developmental disabilities - applications across individuals, organizations, communities, and systems*. Washington : American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Schalock, R., & Verdugo Alonso, M. (2013). The impact of the quality of life concept on the field of intellectual disability. In M. Wehmeyer, *The oxford handbook of positive psychology and disability* (S. 37-47). New York: Oxford University Press.

Seifert, M. (2002). *Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen*. Abgerufen am 8. Oktober 2015 von gib-ev.eu: <http://www.gib-ev.eu/material/seifert03.pdf>

Seifert, M. (2015). *www.inklusion-online.net*. Abgerufen am 15. Juli 2015 von <http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/186/186>

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. (2010). *Unterricht und Förderung von Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Stiftung Kronbühl. (2015). *Stiftung Kronbühl*. Abgerufen am 1. Juli 2015 von [www.sh-k.ch](http://www.sh-k.ch/schule): <http://www.sh-k.ch/schule>

Van der Putten, A., Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken, H. (2005). Children with profound intellectual and multiple disabilities: the effects of functional movement activities. *Clinical rehabilitation* (19), S. 613-620.

Vlaskamp, C., de Geeter, K., Huijsmans, L., & Smit, I. (2003). Passive activities: the effectiveness of multisensory environments of the level of activity of individuals with profound multiple disabilities. *Journal of applied research in intellectual disabilities* (16), S. 135-143.

10. Anhang

10.1 Operationalizing quality of life for people with PMD (Petry et al., 2007)

Appendix I: Final item pool (n = 176) (O = outcomes; S = role of support)

Physical well-being (n = 51)

Mobility (n = 14)

O

The person experiences problems during daily activities because of difficulties arising from physical disabilities (e.g. spasticity, deformity).

During the last year, the individual's problems arising from physical disabilities (e.g. spasticity, deformity) have decreased.

The person is in an adequate position.

The person explores different rooms indoors.

The person explores different spaces outdoors.

S

Direct support staff are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.

In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.

Concrete measures are taken to increase the individual's physical capabilities.

Concrete measures are taken to prevent and/or treat problems arising from physical disabilities (e.g. spasticity, deformity).

Concrete measures are taken to stimulate the individual's independence regarding mobility.

Concrete measures are taken to promote the individual's mobility indoors.

Concrete measures are taken to promote the individual's mobility outdoors.

The place and the position of the person in a room are geared to his/her needs and wishes.

An expert is available for advice, consultation and treatment regarding the individual's mobility.

Health (n = 16)

O

The individual's physical health status is good.

The individual's mental health status is good.

The person experiences discomfort because of his/her medical problems.

The person experiences discomfort because of side effects of the administered medication.

The person experiences problems during daily activities because of sensory impairments.

The person exhibits self-injuring behaviour.

S

Direct support staff are aware and have access to information regarding the individual's needs in this area.

In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.

Concrete measures are taken to prevent and/or treat problems regarding the individual's physical health.

Concrete measures are taken to prevent and/or treat problems regarding the individual's mental health.

Concrete measures are taken to prevent and/or treat pain.

Specific attention is paid to the diagnostics and treatment of the individual's sensory impairments.

Direct support staff pay extra attention to the person during hospitalization or treatments in hospital and are alert for specific reactions resulting from them.

The use of medication is evaluated regularly (e.g. benefits, side effects).

The individual's health status is monitored regularly with attention for his/her age and gender (e.g. medical problems related to ageing, typically feminine diseases).

An expert is available for advice, consultation and treatment regarding the individual's health.

Hygiene (n = 6)

O

The person is clean and well-groomed (e.g. teeth, hair, nails, body).

S

Direct support staff are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.

In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.

Attention is given to the person's clothes (e.g. comfortable to wear, age appropriate).

Concrete measures are taken to promote the individual's independence regarding hygiene.

A dentist checks the person's teeth.

Appendix I: Continued**Nourishment (n = 9)**

- O The person takes on a sufficient amount of food to remain in good health.
The person takes on a sufficient amount of fluids to remain in good health.
The person receives tasty and balanced nutrition.
The person experiences discomfort from feeding problems.
- S Direct support staff are aware and have access to information regarding the individual's needs in this area.
In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.
Attention is given to the preparation and the presentation of the nutrition (e.g. composition, taste, temperature, variation).
Concrete measures are taken to ensure that the person is in an adequate position during mealtimes.
An expert is available for consultation and advice with regard to feeding.

Rest (n = 6)

- O The person is well-rested during the daytime.
The person has a consistent sleep pattern.
- S Direct support staff are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.
In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.
Concrete measures are taken to improve the individual's comfort while sleeping.
Direct support staff have investigated whether sleeping during the daytime illustrates boredom and not tiredness.

Material well-being (n = 20)**Living environment (n = 7)**

- O The person stays in rooms that are geared to his/her needs and wishes with regard to:
 - temperature, lighting, ventilation, air humidity, acoustics;
 - hygiene;
 - decoration;
 - accessibility;
 - safety;
 - privacy.
The living environment is adapted for less mobile persons and for wheelchair users (e.g. garden, street, neighbourhood).
- S The person lives in a community together with a limited number of people (less than five).
Direct support staff are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.
In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.
Concrete measures are taken to adapt the living environment to the individual's abilities and limitations.
Concrete measures are taken to adapt the living environment to the individual's wishes and preferences.

Appendix I: *Continued*Technical aids (*n* = 13)

O

The person has at his/her disposal all technical aids and adaptations that he/she needs regarding:

- communication;
- independence;
- mobility;
- health;
- sensory functioning;
- activities/leisure.

All these technical aids are individually adapted with regard to:

- fit;
- comfort;
- safety;
- user-friendliness;
- functionality.

The technical aids are available and accessible at all times for the person and those directly concerned.

The use of technical aids has a positive effect on the individual's behaviour and functioning. The person has financial resources and allowances that are sufficient to meet his/her needs and desires.

The person has personal possessions.

S

Direct support staff is aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.

In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.

The technical aids are checked for their adaptability with regard to fit, comfort, safety, user-friendliness and functionality.

Concrete measures are taken to ensure the maintenance and the hygiene of the technical aids.

The effect of the technical aids on the individual's functioning and behaviour is evaluated.

The technical aids are used consistently and correctly.

An expert is available for consultation about the purchase, the utilization and the maintenance of technical aids.

Social-emotional well-being (*n* = 68)Communication (*n* = 23)

O

The person expresses or shows that he/she is happy/feels well.

The person expresses or shows that he/she is not happy/doesn't feel well.

The person expresses or shows that he/she wants something.

The person expresses or shows that he/she does not want something.

The person gets the opportunity to make clear his/her feelings, needs and wishes. The person is 'heard'.

The person is personally addressed during the daytime.

The person is well understood.

The person understands what the people in his environment want to make clear.

The person takes initiative and makes a personal contribution to the communication process.

Appendix I: Continued

S	<p>Direct support staff know how the individual expresses well-being. Direct support staff know how the individual expresses distress. Direct support staff know how the individual expresses what he/she wants. Direct support staff know how the individual expresses what he/she does not want. Direct support staff have access to information regarding the individual's needs in this area. In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area. Direct support staff are sensitive and responsive towards the individual's signals. In supporting the individual, direct support staff pay particular attention to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facial expression; • glance and direction of eyesight; • voice; • muscular tension; • posture; • movement; • physiological reactions. <p>The person is addressed in a manner that suits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • his/her age; • his/her level of functioning; • his/her chosen means of communication; • the intonation and the volume to which the person reacts best. <p>In interacting with the person, enough time is given for him/her to respond. When the person exhibits certain behaviour, the meaning of the behaviour is checked systematically. Direct support staff check on the basis of the individual's reactions if they understood him/her correctly. Concrete measures are taken to enhance the individual's communication skills. An expert is available for advice on communicating with the individual.</p>
Treatment (n = 15) O	<p>The person gets individual attention, when needed, during:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personal care; • mealtimes; • activities; • therapy; • developmental stimulation; • in between; • outside the support system. <p>During the sessions of individual attention both parties are disturbed as little as possible. The person experiences privacy. The person experiences affection. The person gets the opportunity to express affection. The person is involved in activities/actions (e.g. personal care, nourishment, leisure):</p> <ul style="list-style-type: none"> • with the direct support staff that he/she prefers; • in the social context that he/she prefers (alone or in group); • on the place that he/she prefers; • at the time that he/she prefers; • in the pace that he/she prefers. <p>The atmosphere in the group (living group/activity group) is positive.</p>

Appendix I: Continued

S	<p>Direct support staff are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.</p> <p>In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.</p> <p>In contact with the person there is room for warmth, affection and appropriate physical contact, if preferred by the person.</p> <p>Concrete measures are taken to respect the person's privacy (e.g. during personal care, with regard to sexuality).</p> <p>Direct support staff treat the person with respect.</p> <p>The person is supported in a way that takes into account his/her needs, wishes and preferences regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direct support staff • social context: single or in group • location/setting • time • pace <p>Careful consideration is taken about the decision to carry out an action (e.g. during personal care, mealtimes, activities) if the person experiences this action as unpleasant.</p> <p>Concrete measures are taken to optimize the atmosphere/the ambience in the group.</p>
Basic security (n = 11)	
O	<p>The individual has a personal bond with the people around him/her.</p> <p>The person has a key worker or a stable team of direct support staff.</p> <p>The person can follow, recognize, predict and influence the coming and going of people who support him/her during the day.</p>
S	<p>The person can follow, recognize, predict and influence what is happening around him/her.</p> <p>Direct support staff are aware of the importance of relationship building with the individual.</p> <p>Direct support staff are aware of and have access to information on the individual's needs in this area.</p> <p>In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.</p> <p>The changeover between direct support staff (e.g. because of changing of shifts) is made clear to the person.</p> <p>New direct support staff as well as the person get the chance to gradually build up a relationship with each other.</p> <p>Concrete measures are taken to make the environment surrounding the person recognizable and predictable with regard to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • space; • day structure; • direct support staff; • activities. <p>Concrete measures are taken to secure/safeguard the surroundings of the person.</p>
Family bonds (n = 6)	
O	<p>The person has a good relationship with his/her parents.</p> <p>The person has a good relationship with his/her siblings and/or other family members.</p>
S	<p>Children: Contacts between the person and his/her parents are encouraged and supported.</p> <p>Adults: Contacts between the person and his/her parents are made possible and supported.</p> <p>Children: Contacts between the person and his/her sibling(s) and/or other family members are encouraged and supported.</p> <p>Adults: Contacts between the person and his/her sibling(s) and/or other family members are made possible and supported.</p> <p>The family is engaged in the daily activities of the person if preferred by both parties.</p> <p>The family can have contact with the person as often as possible if preferred by both parties.</p>

Appendix I: ContinuedSocial relationships (*n* = 8)

- O The person has social contacts that are meaningful to him/her with people outside the context of support (e.g. friends, acquaintances, neighbours).
The person has social contacts which are meaningful to him/her with group members (e.g. living group/activity group/class group).
The person gets the opportunity to be alone with his/her friends/acquaintances.
The person gets the opportunity to meet people outside the context of support.
- S Direct support are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.
Concrete measures are taken to maintain and/or expand the person's social network.
Direct support staff are attentive to and stimulate mutual relationships between persons with a disability.
Direct support staff are attentive to the individual's desires and emotions with regard to sexuality and actively guide the person in experiencing his/her sexuality.

Social participation (*n* = 5)

- O The person participates in social activities outside the support setting.
The person makes use of community services and facilities.
- S Direct support staff are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.
Concrete measures are taken to promote the individual's participation in the community.
Concrete measures are taken to present a positive image of persons with profound multiple disabilities to the society.

Development & activities (*n* = 37)Engagement in activities (*n* = 12)

- O The person actively participates in several activities, which include group activities as well as individual activities.
The time in which the person is involved in activities meets his/her needs.
The person participates in activities that he/she can cope with physically and mentally.
The person participates in activities that interest him/her.
The person acquires new skills and/or new experiences by participating in activities.
- S Direct support are aware and have access to information regarding the individual's needs in this area.
In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.
The type and success of activities is determined by:
 - the person's state of health;
 - the person's ability to concentrate and attend;
 - the person's age;
 - what a person can cope with at that moment;
 - the person's capabilities and limitations;
 - the person's interests and preferences.
Activities take account of the leisure facilities and appropriate culture in the area.
Concrete measures are taken to put as much variation in the range of activities as possible (e.g. adding new activities).
Concrete measures are taken to offer some of the activities in open air, which take account of the person's state of health and the weather conditions.
An expert is available for advice and consultation about the range of activities offered to the person.

Appendix I: ContinuedInfluence and choices (*n* = 13)

- O
- The person exerts influence on his/her physical and material environment.
 The person exerts influence on his/her social environment.
 The person makes with/without support choices regarding:
- mobility;
 - medical and personal care;
 - clothing;
 - food/drinks;
 - sleep pattern;
 - living environment;
 - technical aids;
 - treatment;
 - relationships within the context of support;
 - relationships outside the context of support;
 - activities;
 - developmental stimulation;
 - leisure;
 - employment (adults).
- The individual's rights are respected.
- S
- The person has an advocate outside the support setting who defends his/her rights.
 Direct support staff are aware of the individual's likes and dislikes regarding:
- mobility;
 - medical and personal care;
 - clothing;
 - food/drinks;
 - sleep-wake rhythm;
 - living environment;
 - technical aids;
 - treatment;
 - relationships within the context of support;
 - relationships outside the context of support;
 - activities;
 - developmental stimulation;
 - leisure;
 - employment (adults).
- Direct support staff have access to information regarding the individual's needs in this area.
 In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.
 Concrete measures are taken to allow the person to exert influence on his/her physical and material environment.
 Concrete measures are taken to allow the person to exert influence on his/her social environment.
 Concrete measures are taken to allow the person to make his/her own choices.
 Direct support staff take account of the person's preferences and choices.
 Direct support staff aim to enforce the person's individual lifestyle.

Appendix I: *Continued*Development (*n* = 12)

- O
- The person has developed new competencies during the last year (children)/the last two years (adults) with regard to:
- motor development;
 - sensory development;
 - social development;
 - emotional development;
 - intellectual development;
 - communication skills;
 - personality development.
- The person optimally uses his/her abilities with regard to:
- motor development;
 - sensory development;
 - social development;
 - emotional development;
 - intellectual development;
 - communication skills;
 - personality development.
- Children: The person receives schooling/education or developmental stimulation.
Adults: The person is employed (with/without support) or receives adult education.
The person gets the opportunity to perform activities/actions independently.
- S
- Direct support staff have a clear understanding of the individual's developmental potential in the domains of:
- motor development;
 - sensory development;
 - social development;
 - emotional development;
 - intellectual development;
 - communication skills;
 - personality development;
- Direct support staff are aware of and have access to information regarding the individual's needs in this area.
- In daily contact, direct support staff take account of the individual's needs in this area.
The person's development is stimulated in the domain of:
- motor development;
 - sensory development;
 - social development;
 - emotional development;
 - intellectual development;
 - communication skills;
 - personality development.
- Concrete measures are taken to promote the individual's independence.
The existing skills/abilities of the person are maintained and/or new skills/abilities are taught.
Stimulating the individual's development is carried out at his/her pace and in a way he/she can manage. (avoiding under- and overstimulation).
An expert in the field of developmental stimulation is available for advice and counselling.

10.2 Quality of Life Conceptualization, Measurement, and Application Principles

Tabelle 2: Quality of life conceptualization, measurement, and application principles (Schalock et al. 2007)

TABLE 1.1

Quality of Life Conceptualization, Measurement, and Application Principles

Conceptualization:

1. Quality of life is multidimensional and influenced by personal and environmental factors and their interaction.
2. Quality of life has the same components for all people.
3. Quality of life has both subjective and objective components.
4. Quality of life is enhanced by self-determination, resources, purpose in life, and a sense of belonging.

Measurement:

1. Measurement in quality of life involves the degree to which people have life experiences that they value.
2. Measurement in quality of life reflects the domains that contribute to a full and interconnected life.
3. Measurement in quality of life considers the contexts of physical, social, and cultural environments that are important to people.
4. Measurement in quality of life includes measures of experiences both common to all humans and those unique to individuals.

Application:

1. Quality of life application enhances well-being within cultural contexts.
2. Quality of life principles should be the basis for interventions and supports.
3. Quality of life applications should be evidence based.
4. Quality of life principles should take a prominent place in professional education and training.
